

Université Bordeaux Montaigne
Master 1 Gestion Territoriale du Développement Durable (GTDD)
2023-2024

Vers le développement de méthodes de détection des
petites zones humides en France par télédétection -
Cas d'étude de l'Ile-de-France

Par Clément PEREZ

Photographie : Clément PEREZ

Maitres de stage :

Fanny MALLARD, Directrice scientifique du pôle recherche-action SNPN
Félix GEOFFROY, chargé de recherche au pôle recherche-action SNPN

Directeur de mémoire :

Laurent COUDERCHET, Professeur des Universités, Université de Bordeaux Montaigne

Projet de stage intégré dans le Programme de recherche les Oasis du climat et de la biodiversité financé par :

Remerciements

Dans le cadre de la rédaction de ce mémoire pour mon Master Gestion Territorial du Développement Durable, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des personnes qui ont contribué à ce rendu.

Je tenais à remercier tout d'abord l'équipe du Pôle National recherche-action de la Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN), en particulier Fanny Mallard, Élixa Jeanmaire, Sarah Margueritte, Félix Geoffroy, Lorenzo Arduino, Victor Dupuy, Arthur Bernard et Thibault Dragon qui ont su m'intégrer et fait preuve de bienveillance envers moi. Leur enthousiasme lors de l'atelier définition d'une mare que j'ai pu animer a permis de passer un moment ludique et agréable ensemble.

Je tenais à remercier particulièrement Fanny Mallard, Félix Geoffroy et Laurent Couderchet pour leurs accompagnements rigoureux, leurs relectures de qualité, les compétences qu'ils m'ont apportées et leurs conseils avisés.

Je remercie également l'UMR Passages (CNRS 5319) pour m'avoir hébergé chaleureusement pendant ces cinq mois de stage.

De plus, je voulais remercier mes camarades de la salle des Abeilles et plus particulièrement, Mike Bou-Rahhal et Claire Salin. Nous avons pu nous entraider et évoluer ensemble dans la bonne humeur.

Ce stage a été réalisé dans le cadre du programme les Oasis du climat et de la biodiversité - Anticiper et intégrer le changement climatique dans la protection, la restauration et la création de réseaux de mares et petites zones humides, financé par : le Ministère de la Transition Ecologique, l'Office français de la biodiversité, la Région Ile-de-France, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, la Fondation Iris, la Fondation Anyama, Fondation Le Poids du Vivant, Fondation Wild Angels la Fondation LeMarchand.

Table des matières

Remerciements.....	3
Table des signes et acronymes.....	6
Avant-propos.....	7
Introduction.....	11
Méthodologie.....	15
I) LES MARES FACE A DES DETERMINISMES PLUS COMPLEXES QU'IL N'Y PARAIT.....	19
1.1 L'écologie, une discipline fondée sur des déterminants physiques et biologiques.....	19
1.2 L'humain et les limites du déterminisme.....	23
1.3 L'inventaire des mares en Île-de-France, un outil de médiation en continu.....	30
II) UNE APPROCHE MÉLANT PLUSIEURS INFORMATIONS ET TYPES DE DONNEES AU SERVICE DE LA DETECTION DES MARES.....	39
2.1 État des lieux sur les méthodes de détection des mares.....	39
2.2 D'une approche spatiale.....	44
2.2.1- Représentation des mares de la SNPN au sein de bases de données d'occupation des sols.....	44
2.2.2- Sélection de l'imagerie.....	50
2.3 ... vers une approche spectrale.....	52
2.3.1- Les indices proposés par la littérature.....	52

2.3.2-L'analyse en composante principale : possibilité d'exclure la singularité des mares.....	58
2.3.3-La classification supervisée.....	61
III) DISCUSSIONS ET LIMITES.....	70
3.1 L'interdisciplinarité au service de notre sujet d'étude.....	70
3.2 Retour réflexif et pistes d'améliorations.....	75
CONCLUSION.....	79
BIBLIOGRAPHIE.....	81
ANNEXES.....	87
Table des figures.....	102

Table des signes et acronymes

ACP : Analyse en Composante Principale

BD : Base de Données

CESBIO : Centre d'études spatiales de la biosphère

CNES : Centre national d'études spatiales

CoSIA : Couverture du Sol par Intelligence Artificielle

EEE : Espèce Exotique Envahissante

FLAIR : French Land cover from Aerospace ImageRy

GTDD : Gestion Territoriale du Développement Durable

IGN : Institut national de l'information géographique et forestière

InTEx : Innovation Territoriale et Expérimentation

INPE : Inventaire Nationale des Plans d'Eau

NDPI : Indice de Différence Normalisée des Mares

NDWI : Indice d'eau par différences normalisées

PLU : Plan Local d'Urbanisme

SNPN : Société Nationale de Protection de la Nature

SAGE : Schéma d'Aménagement et de gestion des eaux

SIG : Système d'Information Géographique

SRCE : Schéma Régionale de Cohérence Écologique

UMR : Unité Mixte de Recherche

UVED : Université Virtuelle Environnement et Développement Durable

Avant-propos

En tant qu'étudiant en géographie, mon intérêt pour les relations société/nature, ainsi que pour l'analyse spatiale et systémique, a orienté mon choix de formation. Au fil de mon cursus universitaire, cet intérêt s'est renforcé, notamment pendant ma licence en Géographie et Aménagement, ainsi que lors de mon M1 Innovation Territoriale et Expérimentation (InTEEx), parcours Gestion Territoriale du Développement Durable (GTDD) à l'Université Bordeaux Montaigne.

Ma participation à la soutenance de thèse de Suzanne Catteau intitulée « *Bulles de dialogue et cellules raster : Spatialiser les fonctions et le fonctionnement des zones humides par SIG dans le Bassin Rhône-Méditerranée Corse* » (2023) a suscité mon intérêt et a confirmé mon souhait de réaliser un stage sur les zones humides en mobilisant les SIG.

J'ai donc décidé de m'orienter vers le stage qui s'intitule « Stage de master ingénieur de recherche en écologie et géographie : création d'un atlas des mares potentielles de France métropolitaine » pour une durée de 5 mois porté à ma connaissance par Laurent Couderchet, enseignant-chercheur à l'Université Bordeaux Montaigne et à l'UMR Passages (CNRS 5319) et encadrant du stage.

Proposé par le pôle recherche-action de la Société Nationale de Protection de la Nature (Article présentant le pôle : <https://www.researchgate.net/publication/378213991>), ce stage me permet d'évoluer au sein de la plus ancienne association de protection de la nature de France, créée en 1854. Celle-ci participe « *activement à la sauvegarde de la biodiversité en préservant des habitats, en organisant des événements tels que des colloques et en stimulant des actions de conservation, de protection et de restauration des écosystèmes, notamment les petites zones humides* » (SNPN, 2024). Reconnue d'utilité publique, elle est organisée en quatre structures : le Siège Parisien, la Réserve naturelle nationale du lac de Grand-Lieu, la Réserve naturelle nationale de Camargue et la Réserve naturelle nationale de la plaine des Maures présentées en *Annexe 1* (p. 88).

Ce stage a pour but de développer une méthode de détection des mares en France se basant sur le cas d'étude de la région Ile-de-France afin d'impulser la création d'outils d'aide à la décision et de guider les écologues sur le terrain.

La mare est un objet commun, que tout le monde peut facilement imaginer ou décrire. Néanmoins, la définir est plus difficile. En effet, lorsque l'on s'attarde sur le sujet dans ses

dimensions spatiales et écologiques, différents questionnements peuvent intervenir : sur la typologie - Est-ce qu'un bassin d'autoroute peut être considéré comme une mare ? sur la surface – Est-ce qu'une flaque peut être considérée comme une mare et jusqu'à quelle surface maximale considère-t-on que c'est une mare ?

De vastes questionnements que ce stage m'a permis de traiter.

Ainsi, l'objectif de cette argumentation est de démontrer que la reconnaissance des mares est un enjeu, mais aussi, un défi qui impose des allers-retours nécessaires entre les champs de la géographie et de l'écologie. En outre, mettre en évidence l'aspect heuristique de la télédétection, c'est-à-dire insuffler des questionnements, déconstruire les représentations, qui peuvent être scientifiques, sur les mares.

Ce stage s'insère dans le Programme de recherche-action Les Oasis du climat et de la biodiversité développée par la SNPN qui vise à protéger, restaurer et créer des réseaux de mares à travers différentes actions :

- 1- Connaissance - L'inventaire de 2010 « Si les mares m'étaient comptées » antérieur au Programme qui s'appuie sur ces données, un observatoire participatif sur les mares,
- 2- Recherche d'une méthodologie d'analyse et de modélisation afin d'identifier les zones prioritaires d'actions de restauration et de création de réseaux de mares,
- 3- Actions sur le terrain de restauration et création de mares (Rapport SNPN, 2023 <https://hal.science/hal-04459166>)

Le stage est également l'occasion d'un partenariat entre la SNPN et le laboratoire scientifique du CNRS UMR PASSAGES.

En tant que stagiaire « Ingénieur de recherche en géographie/écologie », je me situe au sein de l'équipe interdisciplinaire, « *concept se référant à la pratique de professionnels poursuivant ensemble un objectif commun, et qui dialoguent régulièrement pour enrichir leurs points de vue, leurs stratégies d'intervention* » (E.Kleinpeter, 2013), du Pôle National recherche-action de la SNPN dans le service analyse et modélisation en écologie et je suis détaché à l'UMR PASSAGES.

Figure 1 : Schéma de l'équipe du Pôle National recherche-action de la SNPN (Source : Clément Perez 2024)

Ce stage représente pour moi une occasion privilégiée de découvrir de nouvelles notions en écologie, de mettre en application les différents concepts et notions des sciences humaines et sociales au service de l'écologie. Il est aussi l'occasion d'explorer l'univers des signatures spectrales et des traitements d'images de télédétection. Le tableau présenté en *Annexe 2 (p.89)* récapitule mes missions.

C'est aussi l'opportunité de participer à divers événements :

- Intervention de Thierry Saliveau « Les espaces de l'aventure au cinéma exploration par les géospécifiques » le lundi 16 mars 2024 dans le contexte du festival géocinéma organisé par les professeurs de géographie de l'Université Bordeaux Montaigne. J'ai pu ainsi découvrir le concept de géospécifique et réfléchir au caractère géospécifique de la télédétection.
- Formation au pilotage de drones organisée par Rémi Crouzevialle et Fabien Cerbelaud de l'Université de Limoges le mardi 16 avril 2024.

Introduction

Considérées comme des réservoirs de biodiversité, les mares sont de petits « *objets environnementaux* » (Sajaloli, 2005) vecteurs d'une grande diversité faunistique et floristique. Elles représentent un refuge pour des milliers d'espèces faunistiques comme les odonates, les amphibiens avec notamment les tritons palmés *Lissotriton helveticus* ou encore les grenouilles vertes *Pelophylax* et floristique comme les roseaux et les joncs. C'est un lieu d'habitat permettant « *le développement d'une multitude d'espèces uniques ou rares* » (Williams *et al.*, 2004 ; Oertli *et al.*, 2004). Elles peuvent être considérées comme des petits écosystèmes dans des mosaïques d'écosystèmes plus larges, forestiers ou agricoles.

Dans un contexte de changement climatique, le rôle d'atténuation de ces puits de carbone représente un atout (Pronost, 2019). Elles jouent également un rôle de régulateur hydrique « dans la lutte contre l'érosion des sols, les inondations et les crues » (*Si les mares m'étaient comptaient* Inventaire des mares SNPN, 2010).

Creusées et entretenues par l'Humain pour servir notamment d'abreuvoir dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, les mares servaient de multiples usages. Cela a donné naissance à une typologie mise en ordre sous forme de classification par Bernard Sajaloli. Or, les mares ont peu à peu perdu la reconnaissance de leurs fonctions car « *oubliées ou négligées* » (Castiaux A., Morelle K., 2012) et ont progressivement été abandonnées.

A cela s'ajoute, différentes pressions qui pèsent sur cet écosystème telles que la pollution ou encore le comblement. Cela participe à la dégradation du milieu, ainsi qu'à la remise en cause de l'ensemble de la faune et la flore qui en découlent. Leur conservation est donc un enjeu.

Cependant, d'un point de vue juridique elles ne disposent pas de définition contrairement aux zones humides, « *les mares constituent une catégorie de zones humides dont la préservation est déclarée d'intérêt général par le code de l'environnement* » (articles L. 211-1 et L. 211-1-1) (Boivineau A-S., 2022). D'après l'article L214-1 à 6 et R214-1 du code de l'environnement, « *toute intervention susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou au bon fonctionnement d'une zone humide est soumise à déclaration (de 0,1 à 1 ha) ou à autorisation (supérieur à 1 ha) auprès des services concernés de la police de l'eau* ». La petite taille des mares les fait passer sous le seuil de superficie des milieux protégés par le code. La littérature

leur attribue en effet une superficie maximale de 5 000 m², mais elle est souvent inférieure aux 1 000 m² justifiant une simple déclaration. En raison de leur superficie souvent réduite, elles sont donc mal prises en compte par la réglementation.

C'est pour cette raison que des programmes de recherches optent pour une meilleure compréhension et reconnaissance de ces milieux.

Le projet TRAMARE en est un exemple, il visait à construire avec les acteurs en charge de la biodiversité « un outil cartographique d'aide à la décision pour préserver, gérer et restaurer les continuités écologiques à différentes échelles spatiales et temporelles en cohérence avec les objectifs du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) d'Île-de-France » en partenariat avec la Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN).

En parallèle de ces projets, plusieurs organismes produisent des estimations sur la diminution du nombre de mares et mettent en avant des chiffres préoccupants. Le Programme Régional d'Actions en faveur des Mares (PRAM) animé par le Conservatoire d'Espaces Naturels de Normandie propose un recensement initial et une caractérisation de la biodiversité des mares, des pressions et menaces dont elles sont l'objet. Ainsi, il conclut que « *depuis 1950 entre 30 et 50 % des mares ont disparu en France* » (PRAM, 2016). Cependant, la méthode menant à ces chiffres peut être questionnée au regard de la difficulté de reconnaissance des mares.

La localisation de celles-ci est une obsession des discours, elle est pourtant difficilement atteignable. En effet, les déterminismes physiques et biologiques complexent des mares sont relayés par des représentations, définitions, temporalités multiples qui interdisent le consensus clair préalable à toute cartographie. Le problème est d'abord conceptuel. L'enjeu, non de localisation mais de reconnaissance des mares nécessite un éclaircissement conceptuel des acteurs concernés.

De plus, l'échelle des inventaires, souvent nationale ou régionale, peut être un frein dans la représentation de l'exhaustivité et la précision du dessin des mares.

Ainsi, l'objectif de télédétection nous oblige à requestionner les définitions et le poids des représentations en déconstruisant les croyances. La reconnaissance géomatique des mares justifie un accord sur des termes précis de qualification de l'objet qui peut échapper tant que la gestion des mares se dispense de cette reconnaissance. Tout le monde sait ce qu'est une mare. Il faut pourtant paramétrer le modèle de reconnaissance automatique des mares à partir de

seuils de surface : au-dessus d'une telle surface, le plan d'eau n'est plus une mare ; il faut décider qu'une mare est un plan d'eau permanent ou qu'il peut être temporaire ; il faut établir la façon que la mare a de renvoyer le rayonnement solaire, saison après saison, année après année. L'exercice de télédétection révèle des situations inattendues qui questionnent à la fois le modèle d'interprétation des images et les présupposés écologiques. Le traitement d'images est heuristique en ce qu'il oblige les partenaires du projet à reconceptualiser leur objet dont les caractéristiques spatio-temporelles s'imposent au modèle de traitement de l'imagerie.

Un questionnement émerge, qui est l'objet de ce mémoire :

Dans un objectif de conservation et détection des mares, en quoi la télédétection permet-elle de questionner les définitions et représentations traditionnelles afin de prendre en compte toute la complexité de cet écosystème ?

Nous appliquons le questionnement au cas de l'Île-de-France dans le contexte du Programme les Oasis du climat et de la biodiversité et de l'Inventaire des mares par la SNPN.

Nos hypothèses sont les suivantes :

1. Le consensus établi autour de la définition des mares n'est pas évident, à cause de la complexité de l'objet tant en termes de surfaces et de typologie notamment.
2. La recherche d'un consensus peut compromettre la complexité et la diversité de la notion de mare en passant à côté de l'apport des sciences sociales.
3. L'humain peut questionner le rapport milieu/société en étant vecteur de diversités écologiques.
4. La télédétection doit faire évoluer le champ définitionnel de la mare. Les représentations écologiques peuvent être multiples pour des représentations cartographiques multiples, cette diversité de possibilité n'étant pas une contrainte pour un programme de gestion.
5. L'évolution du champ définitionnel a une incidence sur la reconnaissance géomatique.
6. Les images satellites Sentinel 2 disponibles pour les saisons automnale et hivernale seront plébiscitées car les précipitations présentes à ces périodes permettent d'avoir les mares en eaux et donc de les localiser plus facilement.

Afin de valider ou invalider nos hypothèses et répondre à la problématique.

Nous évoquons tout d'abord la difficulté à définir clairement les mares qui sont la résultante de déterminismes socio-écologiques plus complexes qu'il n'y paraît. Cette première partie est l'occasion de mettre en lumière l'impact du choix de définition dans la représentation des mares mais aussi, d'évoquer l'Inventaire des mares de la SNPN, la légitimité des sciences sociales à participer à la définition ou encore le rapport que l'humain entretient avec les mares.

Puis dans un deuxième temps, nous évoquons le choix d'une méthode de détection des mares à travers le prisme des signatures spectrales, classifications et analyse multivariée mais aussi le prisme de l'analyse spatiale. Cela révèle l'efficacité de la démarche interdisciplinaire entre la géographie et l'écologie.

Pour finir, dans un troisième temps, nous discutons de notre méthode et de l'approche interdisciplinaire pour aller vers de la transdisciplinarité. De plus, nous évoquons des pistes d'améliorations en faisant un retour sur l'apport de la télédétection concernant la définition des mares et sur l'objectif du stage.

Méthodologie

Notre étude est basée sur une méthode quantitative et analytique. Transversale, elle met en lien un ensemble de disciplines à partir de la géographie et de l'écologie notamment.

Deux états de l'art sont réalisés, l'un sur la difficulté de définition du mot mare et l'autre sur les méthodes de télédétection mises en place dans d'autres travaux. Cet exercice améliore également nos connaissances sur le sujet d'étude et ouvre à la télédétection.

De plus, un état des lieux de l'inventaire des mares est produit en réalisant des analyses des bases de données de la SNPN issues de l'inventaire des mares d'Île-de-France et de l'INPE afin de comprendre ce qu'elles nous disent des représentations, de leurs auteurs, des définitions et méthodes choisies, traduites notamment dans les nomenclatures. Ce travail s'accompagne d'un ensemble de cartes et données statistiques établies en SIG.

Qu'est-ce qu'une mare pour les partenaires ?

La méthode procède également, de l'organisation et l'animation d'un atelier « Définition d'une mare » dans le contexte du séminaire d'équipe du Pôle National Recherche-action de la SNPN qui s'est déroulé le 20 mars 2024 sur le domaine de la Belette à Dourdan dans l'Essonne. L'atelier a duré deux heures et s'est déroulé en extérieur sur un site de création d'un réseau de trois mares dans le cadre du programme.

Lors de cette animation, je me suis placé en retrait, c'est-à-dire sans intervenir et sans prendre position dans les débats afin de laisser libre cours aux opinions et perceptions et en prenant des notes. Cet atelier a été organisé en cinq temps.

- Premièrement, un brise-glace afin de discuter en binômes puis collectivement de leur rapport aux mares en faisant référence à des souvenirs d'enfance, des histoires personnelles.
- Deuxièmement, un travail sur les définitions des mares. L'objectif était pour les participants de choisir une définition entre celle de Bernard Sajaloli qui a été utilisée dans l'inventaire de la SNPN, et la définition utilisée par l'INPE, permettant de faire le lien entre les deux bases de données que nous avons eu à comparer et à analyser. Leur choix devait être accompagné d'explications, de pistes d'améliorations et de critiques concernant la définition choisie pour que chacun oriente la définition en fonction de ses perceptions.

- Troisièmement, un travail sur le triptyque étang-lac-mare portant sur les différences et les points communs à partir de photographies. Pendant ce troisième temps, les feuilles de papier sur lesquelles les participants avaient produit une argumentation ont été ramassées afin de lire leurs réponses et rapidement faire ressortir les pistes d'amélioration et critiques évoquées. Cela a permis de revenir sur ce qu'ils avaient noté afin de susciter un débat intéressant concernant les définitions et leurs perceptions. Dans le prolongement de ce débat, les participants ont eu la possibilité de revenir sur leurs critiques des définitions afin de changer ou de laisser telles quelles, afin de voir de déterminer si la discussion aboutissait à un consensus, une évolution de leur position ou non.
- Quatrièmement, un nouveau temps de débat autour de la question « qu'est-ce qu'une mare en bon état ».
- Cinquièmement, pour finir, la formation de trois groupes pour réaliser des schémas et présenter le résultat à l'ensemble des personnes à partir de trois thématiques :
 - Contextualiser dans quels espaces la mare peut se trouver
 - La dimension fonctionnelle (écosystème)
 - La contribution à la biodiversité

Deux objectifs justifient cet atelier :

d'une part, poser le problème de la capacité des différents partenaires à s'accorder sur une définition et savoir ce qu'est une mare en étudiant les différentes perceptions et représentations provenant de profils variés.

D'autre part, quelques mois après l'atelier, les retours permettent de montrer aux discutants comment cela pouvait se représenter à travers nos productions cartographiques et inciter aux échanges collectifs requestionnant les certitudes car leur regard est nécessaire pour un sujet aussi complexe. Cet atelier est vecteur d'allers-retours entre nos résultats et les acteurs interrogés qui enrichit l'analyse.

La production d'une facilitation graphique représente les résultats de cet atelier en *Annexe 3* (pp. 90-92)

Comparaison des inventaires mares

Nous comparons les bases de données issues de l'inventaire de la SNPN et des bases de données d'occupation des sols telles que INPE, CESBIO, BD TOPO, et CoSIA (que l'IGN a fourni à l'UMR PASSAGES) à partir du site Géoservices ([TÉLÉCHARGEMENT | Géoservices \(ign.fr\)](https://www.geoservices.ign.fr)). Il s'agit de bases de données indiquant la position notamment de plans d'eau, et dont les méthodes de productions sont suffisamment différentes pour produire des résultats intéressants à analyser. La confrontation des bases de données est effectuée à partir de millésimes communs à au moins trois bases de données c'est-à-dire les années 2019 et 2021 comme cela est présenté dans le tableau *Annexe 4 (p.93)*. Nous avons également inclus l'année 2023 car il s'agit du seul millésime disponible pour l'INPE. A travers cette confrontation, nous cherchons à compléter les mares de la base de données SNPN dont on est plutôt sûr de l'existence. Pour cela, nous regardons d'autres bases de données d'occupation des sols afin de voir laquelle contient le plus de mares de la SNPN. Cela permet également d'avoir accès à d'autres plans d'eau que les mares. Ce qui nous est utile pour les analyses spectrales. Nous déterminons la base de données la plus représentative des mares dans la mesure où le pourcentage de mares qui s'intersecte avec le plus de plans d'eau des bases de données d'occupation des sols est le plus élevé

Analyses spectrales

A partir de la base de données la plus représentative, la méthode se compose également de multiples tests réalisés à l'échelle de l'Essonne sur une image Sentinel de mars 2016, département pilote choisi pour le lancement du plan « 1 000 mares » dont la région Ile-de-France est à l'origine en partenariat avec la SNPN. Ce choix allie les performances des imageries satellites et la période d'activité la plus élevée de l'inventaire (entre 2010 et 2016). Il se justifie aussi par la cinquième hypothèse concernant les périodes optimales d'observation des mares qui nécessite la réalisation d'un tableau en croisant les informations météorologiques de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports (DRIEAT) d'Ile-de-France.

Nous cherchons à identifier les mares par leurs caractéristiques spectrales.

Les différents tests conduisent à la réalisation d'indices spectraux : NDWI (McFeeters, 1996) et NDPI (Ndione J-A, 2009), puis de classifications et d'analyses multivariées. Les traitements

informatiques sont effectués sur des images satellites Sentinel 2A et Landsat 8 téléchargées sur le site THEIA ([Catalogues THEIA – Data Terra | THEIA \(theia-land.fr\)](https://theia-land.fr)). Ces tests sont réalisés à partir de l'extension open-source pour la télédétection : OrfeoToolBox.

Terrain

Afin de construire une méthode ancrée sur le terrain, nous avons réalisé deux sorties. La première a eu lieu le mercredi 20 mars 2024 dans le contexte du séminaire d'équipe du Pôle National recherche-action évoqué précédemment. L'objectif était de rendre compte de l'impact de l'action de l'humain dans le développement de la complexité écologique à travers la création de ces trois mares. La deuxième a eu lieu le mercredi 17 juillet 2024 sur la commune de Champlan dans le département de l'Essonne. L'objectif était de participer au chantier de restauration d'une mare sur un terrain communal.

D) LES MARES FACE A DES DETERMINISMES PLUS COMPLEXES QU'IL N'Y PARAÎT

Dans cette première grande partie, nous mettons en évidence la complexité de l'objet d'étude « mare » à travers les différentes définitions, rapports et perceptions qu'il suscite. De par les déterminismes physiques et biologiques, nous abordons également les liens avec l'humain et la nécessité de faire évoluer ces déterminismes en intégrant le champ des sciences humaines et sociales.

Cette première partie est basée sur un travail de définitions, l'organisation et l'animation de l'atelier « Définition d'une mare ».

1.1 L'écologie, une discipline fondée sur des déterminants physiques et biologiques

A première vue, les mares disposent d'une définition scientifique utilisée dans le programme les Oasis du climat et de la biodiversité. Il s'agit de la définition proposée d'après le Programme national de recherche sur les zones humides par Bernard Sajaloli et Christelle Dutilleul en 2001 : *« La mare est une étendue d'eau à renouvellement généralement limité, de taille variable et de 5 000 mètres carrés au maximum. Sa faible profondeur, qui peut atteindre environ deux mètres, permet à toutes les couches d'eau d'être sous l'action du rayonnement solaire, ainsi qu'aux plantes de s'enraciner sur tout le fond. De formation naturelle ou anthropique, elle se trouve dans des dépressions imperméables, en contexte rural, périurbain voire urbain. Alimentée par les eaux pluviales et parfois phréatiques, elle peut être associée à un système de fossés qui y pénètrent et en ressortent ; elle exerce alors un rôle tampon au ruissellement. Elle peut être sensible aux variations météorologiques et climatiques, et ainsi être temporaire. La mare constitue un écosystème au fonctionnement complexe, ouvert sur les écosystèmes voisins, qui présente à la fois une forte variabilité biologique et hydrologique interannuelle. Elle possède un fort potentiel biologique et une forte productivité potentielle ».* Pour beaucoup d'acteurs du territoire, cette définition est utilisée comme référence. Elle traduit la complexité de cet écosystème tout en lui attribuant des caractéristiques permettant de le distinguer. Cela s'explique par l'esprit de cette définition et par la volonté des deux auteurs de produire une définition suffisamment inclusive afin de représenter l'ensemble des typologies de mares dans un objectif de préservation et de valorisation.

Cependant, il s'agit d'une définition de la mare parmi d'autres. Ainsi, le terme de mare au singulier est à questionner : parle-t-on d'une mare ou des mares ? En effet, la mare au singulier ne peut pas exister si l'on considère qu'il y a un ensemble de facteurs et conditions climatiques qui régissent sa présence, ses dimensions et sa profondeur au cours du temps. Certaines mares dites « temporaires » sont même totalement asséchées pendant une partie de l'année. Le terme de « constellation de mares » illustre bien la diversité des mares à travers le prisme de la surface.

La végétation, la profondeur ou encore la forme des mares sont autant de facteurs qui font qu'il en existe différents types. Cela s'explique par le fait que les mares sont :

« *Largement répandues dans des espaces extrêmement différents allant du milieu rural (mares de champs, de prairie, de forêt... ; mares de fermes et de villages) aux milieux urbains ou plus artificialisés (mares autoroutières, mares d'ornement, mares de parking liées à la récupération des eaux de pluie...), des milieux littoraux, aux espaces de plaine et de moyenne ou de haute montagne* (Sajaloli, 2005) ». La multi-présence de celles-ci participe à la création de typologie et donc à la complexité de ce terme. La terminologie mare est tellement multiple que les indicateurs inféodés à celle-ci peuvent varier. À partir de son aspect conjoncturel, il s'agit d'un milieu qui n'est pas stable et qui change avec le temps.

À cette complexité de définition et de typologie, un problème conceptuel intervient à partir des perceptions et représentations que se font les acteurs (décideurs, écologues, naturalistes, militants, citoyens...) de cet objet environnemental. Des personnes contribuant aux mêmes objectifs de conservation des mares mobilisent des définitions différentes.

En effet, les définitions formalisées dans le monde des écologues se retrouvent discutées, requestionnées par l'humain dans son rapport aux mares. Mais l'apport des sciences humaines et sociales à travers l'analyse des perceptions et représentations pourtant fondamentales est peu abordé. Cela reviendrait à dire que finalement les mares sont des impensés. Cela questionne la légitimité de la mare à être un objet faisant uniquement partie de la discipline de l'écologie. L'interdisciplinarité écologie/sciences humaines et sociales permettrait de mieux rendre compte des perceptions et des représentations qui participent autant à la définition de ce terme. C'est dans ce contexte d'interdisciplinarité que notre démarche s'insère.

C'est ce qui a pu être observé lors de l'animation de l'atelier « Définition d'une mare » le 20 mars 2024 lors du séminaire d'équipe du Pôle National Recherche-action qui a permis de poser le problème. Le fait qu'un bassin d'autoroute soit considéré comme un type de mare a suscité

le débat entre deux participants. L'un utilisait l'argument de la potentielle valeur écologique du bassin permettant de le qualifier de mare et l'autre un contre-argument consistant à dire que de par leur localisation, les bassins d'autoroute ne peuvent être qualifiés de mares. En fonction de différents types d'acteurs ou de mêmes types d'acteurs, la qualification des mares varie donc, c'est que l'on peut observer dans le schéma *figure 2* ci-dessous :

Figure 2 : Organigramme représentant les principaux résultats de l'atelier « Définition d'une mare » (Clément Perez, 2024)

Les différentes réponses lors de l'atelier sont traduites en cartes. En effet, le deuxième objectif de celui-ci est de mettre les différentes personnes face aux résultats des traitements d'images et de questionner leur façon de voir les mares. Cela est abordé dans la troisième grande partie.

Nous pouvons en déduire que chacun dispose de sensibilités différentes qu'ils mobilisent pour justifier ses propos qui peuvent entrer en contradiction avec la perspective d'autres personnes. Lors de cet atelier, le choix volontaire de parler des mares seulement au singulier avait pour objectif de susciter le débat et inciter à la contradiction. Ce procédé s'est révélé efficace puisque à la question « qu'est-ce qu'une mare en bon état ? ». L'une des réponses a été : « une mare en bon état ça n'existe pas, des mares en bon état ça, ça existe ».

Dans ce contexte, le pluriel a été utilisé afin d'interroger les définitions des différents types de mares, mais aussi en référence aux programmes de restauration menés. En effet, les écologues procèdent à des programmes de restauration qui visent à rajeunir une partie des mares afin de rendre possible l'existence et le développement d'un réseau de mares dynamique et écologiquement riche composé de mares aux âges multiples. Ainsi, le terme de mares au pluriel

est utilisé en référence à l'âge multiple des mares organisées en réseau.

Une fois de plus en fonction des rapports et de leurs préoccupations individuelles, le sens du mot mare change.

De plus, lors de cet atelier, la définition de Sajaloli a été critiquée par sa longueur et sa complexité qui peut engendrer des incompréhensions notamment de la part de personnes extérieures à ce domaine.

Après cet atelier et malgré le fait que la définition de Sajaloli soit utilisée par un grand nombre de personnes aujourd'hui, elle ne semble pas faire consensus même au sein des acteurs l'utilisant.

Le formalisme exigeant des définitions composées de déterminismes ne permet pas d'intégrer les différentes représentations que les personnes se font, oblige à omettre une partie de la définition. Cela a un effet non-négligeable sur la méthode de télédétection car en fonction de la définition choisie la répartition de l'objet environnemental ne sera pas la même. Nous évoquons cela plus en détails dans la deuxième grande partie.

Prendre en compte ces différentes définitions, c'est la possibilité de la faire évoluer. A contrario, la recherche d'un consensus comporte un risque, celui de compromettre la complexité et la diversité de la notion de mare, en passant à côté de plusieurs notions fondamentales. Mais aussi, cela peut engendrer des degrés de satisfaction différents selon les personnes ce qui conduirait à un potentiel désintérêt là où la mobilisation du plus grand nombre dans la conservation des mares est nécessaire. Matthieu Noucher, géographe français, a proposé dans sa thèse intitulée « La donnée géographique aux frontières des organisations : approche socio-cognitive et systémique de son appropriation » (2009) le concept de « *consensus différencié qui a pour objectif de partir d'un porter à connaissance des différences entre les acteurs pour faciliter leur compréhension des différentes constructions territoriales.* » (p.155) Cela permet de prendre en compte l'ensemble des visions et de créer un « *dessein commun* » (p.156), issu de négociation, de discussion entre les acteurs. Ainsi, à partir d'une approche plus globale, l'ensemble des visions et donc des intérêts de chacun peut être pris en compte.

Par exemple, utiliser le terme de « petites zones humides » pourrait inclure une plus grande variété d'appellations locales de plans d'eau faisant référence à des mares comme les lavoirs de Bretagne, les lagunes du triangle landais ; et d'être plus représentatif des perceptions et de la situation sémantique des mares.

Ce premier travail met en lumière la complexité de définir les mares. En effet, il s'agit d'un écosystème variable de par différents facteurs ; mais aussi, complexe à travers le regard que pose l'humain dessus.

A présent, dans cette seconde sous-partie, nous mettons en images concrètement les limites du déterminisme face aux humains dans un rapport milieu/société à requestionner à travers une approche paysagère.

1.2 L'humain et les limites du déterminisme

On trouve des mares dans de très nombreux contextes climatiques et géographiques et l'humain est en contact avec ces écosystèmes et interagit avec ceux-ci ce qui est perceptible dans le paysage.

Les différentes visions, représentations évoquées dans la première sous-partie démontrent que le sujet est complexe, mais surtout que l'humain dans son rapport à l'espace détient un lien particulier avec cet écosystème. Cela légitime une analyse par les sciences humaines et sociales.

Certaines mares sont considérées comme naturelles lorsqu'elles sont issues de dépressions imperméables qui ont retenu de l'eau. D'autres, sont le fruit de l'Homme, créée à l'origine pour des usages agricoles en servant d'abreuvoir pour le bétail. Des usages domestiques comme réserve d'eau puis, des usages pédagogiques, ornementaux, de loisirs ou encore liés à des activités artisanales comme la vannerie ou le forge. Finalement, l'humain a une perception sur ce plan d'eau et l'exprime à travers l'usage qu'il en fait. Ainsi, « *Prevedello 2006 la progression de l'approvisionnement en eau courante se conjugue avec une diminution d'autres sources d'approvisionnement en eau comme les citernes d'eau de pluie, les puits privés et les fontaines publiques. Les mares subissent également cette désaffection* » (Castiaux A., Morelle K., 2012, chapitre 12).

Par conséquent, il est nécessaire de dépasser la vision manichéenne et les définitions trop déterministes qui s'apparenteraient à de la géographie physique pour aller vers une approche plus sociale et spatiale c'est-à-dire une approche géographique. En dépassant une vision purement physique, on peut questionner le rapport milieu/société.

A l'origine, la géographie physique sous l'influence des sciences de la vie et de la terre mettait en avant un écosystème centré sur le milieu et consistait à percevoir l'humain comme l'élément

perturbateur qui n'apportait qu'uniquement des nuisances et non comme un créateur de diversité.

En réponse à quoi Jean Tricart, géographe et géomorphologue français dans son ouvrage « Géomorphologie applicable » (1979) et plus tard Georges Bernard, géographe français également, dans son article « GTP : géosystèmes, territoire, paysage » (1991) proposent l'inscription de l'humain dans les écosystèmes avec la notion de géosystème : « *concept permettant d'analyser les combinaisons dynamiques de facteurs biotiques, abiotiques et anthropiques associés à un territoire. S'inscrivant dans une démarche systémique, il est utilisé en géographie pour étudier les interactions nature-sociétés dans une dimension à la fois temporelle et spatiale* » (Vergnolle-Mainar C., 2007 p.2).

L'humain peut aussi être à l'origine de la fabrication de complexités et de diversités écologiques. En outre, un grand nombre de problèmes provient de l'humain, mais certaines solutions peuvent aussi venir de lui, c'est ce que propose le paradigme de restauration défendu par la biologie de la conservation (Blandin, 2009).

Les chantiers participatifs de création de mares à l'initiative de la SNPN s'inscrivent dans ce cadre.

Au printemps, l'association lance des appels à contribution pour l'aider à créer ou restaurer des mares. L'objectif est double : favoriser la biodiversité déjà existante en apportant de la diversité écologique et participer à la conservation d'un écosystème menacé.

Pour illustrer, un chantier participatif de création de mares a eu lieu du mardi 9 au jeudi 11 avril 2024. Il était ouvert dans la limite de 10 personnes pour une durée pouvant aller d'une demi-journée à trois jours.

Son objectif était de créer un réseau de mares sur la commune de Cheptainville dans le département de l'Essonne, mais aussi de faire découvrir l'association et de sensibiliser le public à l'importance de ces milieux pour la faune et la flore. Il s'agissait de transformer le milieu en y intégrant de la diversité, de garantir une hétérogénéité du paysage.

Au sein des paysages hétérogènes, « *le nombre d'espèces présentes augmente et les chaînes trophiques se complexifient. La diversité des habitats permet d'offrir des ressources de nature différente* » (Tissandier P., 2023, Chapitre 2- Paysage et environnement - Les services écosystémiques p.4).

Ces chantiers s'insèrent également dans la perspective de créer un réseau de connectivités entre les mares. Nous pouvons mettre en lien cette démarche avec celle de la constitution de **trame** turquoise. Le concept de trame turquoise est évoqué et défini par Céline Clauzel « *comme les zones d'interface entre des milieux aquatiques (eau de surface courante ou stagnante, permanente ou temporaire) et des milieux terrestres en interaction et qui constituent un ensemble d'habitats composites et fonctionnels pour les espèces biphases* » (Clauzel et al, 2023). Cette notion est intéressante, car elle fait référence au principe de perméabilité à l'origine des corridors écologiques (*figure 3*) faisant le lien entre différentes mares et qui peuvent être traduits sous forme de **zonages** dans la planification de l'aménagement urbain. Le principe est de faciliter la circulation des espèces entre les écosystèmes et donc de favoriser les interconnexions ce qui est positif pour la biodiversité.

Figure 3 : Organisation et fonctionnements des corridors écologiques

Cela fait aussi référence au principe de complémentarité, c'est-à-dire l'utilisation nécessaire par une espèce de plusieurs types d'éléments du paysage pour accomplir son cycle de vie ou encore le principe de supplémentation qui se caractérise par le fait de varier ses apports nutritifs afin de pallier de potentielles carences.

A travers la création de ces mares, l'humain peut donc être à l'origine de ce que l'on pourrait qualifier d'une « *opération stratégique pour la conservation des espèces liées aux milieux d'interface comme les amphibiens, les odonates* » (Rapport final du Projet INTERFACE 2023 p.1). Un milieu qui pouvait être considéré comme pauvre écologiquement peut se retrouver riche par l'action de l'humain et donc mettre en évidence les limites du déterminisme. En effet, l'humain a décidé de développer un écosystème à un endroit donné ; à partir de son action, la biodiversité a pu se développer et s'enrichir. Cela entraîne des répercussions à différentes

échelles si l'on considère que « tous les systèmes sont ouverts » (Brunet, 1993) et ont donc des effets sur une multitude d'espèces. Nous pouvons mettre cela en lien avec l'écologie du paysage qui étudie « *la structure des paysages à l'origine de la répartition et des interactions des organismes et des écosystèmes. Elle se concentre sur la compréhension de l'influence des modèles spatiaux ou organisations internes des paysages sur les processus écologiques tels que le mouvement des espèces et le cycle des nutriments* » (Greenfield E., 2024). Ainsi, cela remet en question les déterminismes qui excluraient l'humain des interactions hormis à travers son côté destructeur et provoque un bouleversement dans les préconçus.

L'apport de l'humain est perceptible en effet, suite à la sortie terrain du 20 mars 2024 sur le domaine de la Belette à Dourdan dans le département de l'Essonne, nous avons pu voir trois mares issues d'un précédent chantier participatif.

Ces trois mares visibles dans la *figure 4* ci-dessous ont été créées entre juin et juillet 2023 à la suite de chantiers participatifs qui ont duré entre 4 et 5 jours par mare, faisant appel à près de 70 bénévoles (adhérents, seniors, étudiants, scolaires etc...) sur plusieurs sessions (Rapport SNPN de l'activité de l'année 2023).

La création de mares dans le cas de la Belette s'est faite en plusieurs étapes :

- sélection des sites, liée à un projet de modélisation initié en 2023 afin de développer une méthode d'identification de secteurs à enjeux de protection, restauration et création de réseaux de petites zones humides. L'idée centrale est de s'appuyer sur l'étude de la répartition future de nombreuses espèces affiliées aux mares en prenant en compte des changements climatiques à venir (Rapport SNPN de l'activité de l'année 2023),
- une pré-étude naturaliste des espèces présentes,
- l'achat du matériel,
- le contact des participants,
- une demande d'autorisation adressée à la mairie de la commune

Étapes des chantiers :

- creuser un trou avec plusieurs paliers de profondeurs pour favoriser différentes espèces de plantes. Les pentes douces permettent aux animaux de rentrer et sortir librement de la mare,
- poser un géotextile pour éviter que les racines fassent des trous, puis une bâche nécessaire pour garantir l'étanchéité de la mare sur sol sableux,

- remplir avec de l'eau issue de cuves de récupération d'eau de pluie.

Figure 4 : Photographie des trois mares du domaine de la Belette à Dourdan dans l'Essonne (Source : Clément Perez mars 2024)

Sur les photographies, les mares ont été creusées il y a environ huit mois et donc « *un écosystème est en train de se constituer* » (Coudерchet, 2008) comme nous pouvons le voir grâce à la *figure 5* ci-dessous.

Figure 5 : Photographie du développement de la biodiversité au sein des trois mares (Source : Clément Perez mars 2024)

Nous pouvons remarquer la présence de pontes d'amphibiens. De plus, sur place, il a été observé des dytiques (insectes aquatiques) ; des caméras mises en place sur un arbre à proximité d'une mare révèlent le passage de nombreux mammifères (sangliers, cerfs) venant

boire et se rafraîchir. Ce dispositif est illustré en *figure 6* ci-dessous. Cela témoigne d'une colonisation rapide du milieu.

Figure 6 : Capture d'écran de la SNPN d'un extrait de vidéo où l'on voit un sanglier qui repart après s'être baigné

Ainsi, les premiers suivis de la colonisation du milieu ont permis de montrer la présence de tritons palmés, grenouilles agiles, larves de libellules, et de nombreux macro-invertébrés aquatiques dans les mares, illustrant la vitesse dont la faune a pris possession de ces nouveaux habitats (Rapport SNPN de l'activité de l'année 2023).

La création de mare est un vecteur favorisant la biodiversité au-delà de cet exemple précis : *« en raison de leur petite échelle, les mares peuvent également être facilement créées. La création de mares présente un grand potentiel pour les plans d'aménagement de la nature : les nouvelles mares sont rapidement colonisées par une variété d'organismes »* (Williams *et al.*, 2007).

La création de mares chez les particuliers même à distance de réseaux écologiques produit aussi des bénéfices écologiques néanmoins, à condition que les mares soient entretenues. En effet, au sein d'une mare non entretenue, des espèces peuvent prendre le dessus. Cela peut être illustré par les photographies ci-dessous prises le 17 juillet 2024 lors d'un chantier de restauration de mare sur la commune de Champlan en Essonne réalisé par la SNPN (*figure 7*).

En effet, nous remarquons avant intervention que les roseaux et autres herbacées enferment le milieu : la mare n'est pas visible. Après intervention, les trois-quarts de la mare ont été restaurés, l'eau stagnante est visible. A l'issue de ce chantier des tritons palmés *Lissotriton helveticus*, entre autres présents dans les mares environnantes pourront par la suite recoloniser le milieu.

Avant intervention

Après intervention

Figure 7 : Photographies prises lors du chantier de restauration d'une mare le 17 juillet 2024 à Champlan dans le département de l'Essonne (Source : Ledru M, SNPN 2024)

Certaines espèces peuvent être considérées comme des Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) et remettent en cause l'équilibre de l'écosystème. Par exemple, la Renouée du Japon *Fallopia japonica* originaire d'Asie orientale est une espèce qui plébiscite les zones alluviales des cours d'eau, où la bonne alimentation en eau et la richesse du sol en éléments minéraux lui permettent d'avoir une croissance et une compétitivité optimales. Elle est considérée en 2009 comme l'une des 100 espèces invasives les plus nuisibles de la planète par l'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). Avec plus de 100 localités connues dans sept des huit départements d'Ile-de-France excepté la Seine-et-Marne elle est fortement répandue (Thomas R., Maurel N., Moussus J-P., Busti D., 2011). D'autres espèces sont considérées comme EEE comme l'Herbe de la Pampa *Cortaderia selloana*.

Il faut également préciser que certaines mares se développent très bien sans intervention.

L'introduction de poissons dans les mares est très populaire cependant, elle empêche généralement une partie de la complexité de l'écosystème de se développer. Les poissons représentent des prédateurs notamment pour les larves d'amphibiens. En étant un lieu privilégié de la reproduction d'amphibiens, il faut éviter d'introduire des poissons dans les mares.

Comme nous venons de le voir, il est nécessaire de requestionner les relations milieu/société en intégrant toutes les facettes de l'humain dans l'évolution des mares. Leur conservation est un enjeu et passe notamment par de la médiation et de la sensibilisation participant à la reconnaissance de cet écosystème. C'est ce que nous détaillons plus en longueur dans cette troisième et dernière sous-partie.

1.3 L'inventaire des mares en Île-de-France, un outil de médiation en continu

La conservation des mares est un enjeu, pour y parvenir il est nécessaire de mobiliser la population et de mettre en avant cet objet environnemental à travers l'utilisation d'outils de médiations et de sensibilisations.

Nous définissons la médiation comme une action qui a pour but l'innovation territoriale. C'est aussi la possibilité de mettre en lien différentes personnes autour d'un sujet et de favoriser les échanges, les discussions autour de celui-ci. Ainsi, l'inventaire des mares d'Île-de-France mis en place en 2010 par la SNPN développe la communication autour de la conservation des mares. En effet, il s'agit d'un programme participatif qui a pour objectif de rassembler le plus grand nombre de personnes autour de la thématique de la localisation et de l'état des mares. Tous les résidents d'Île-de-France peuvent contribuer à l'enrichissement des bases de données grâce à leurs observations. L'appel à participation est disponible en *Annexe 5 (p.94)*.

Le protocole de cet inventaire est divisé en trois étapes : réalisation d'analyses cartographiques, vérifications sur le terrain et caractérisations, c'est-à-dire la description et l'analyse des mares repérées. L'ensemble des observations contribue à créer trois jeux de données.

Premièrement, le jeu de données « localisation » qui regroupe les 23 616 mares en 2024 cartographiées *figure 8*.

Au sein de ce jeu de données, les 23 616 mares sont organisées en quatre statuts :

- **Mare potentielle**, c'est-à-dire une mare identifiée à partir de documents cartographiques notamment de l'Institut National de l'Information Géographique et forestière (IGN) et/ou photographies aériennes, mais pas visitée sur le terrain. Il est important de bien différencier le terme de « mares potentielles » et de « zones humides potentielles ». En effet, les zones humides potentielles font partie du modèle Potentielle Effective Efficace (PEE) de Mérot distinguant les trois types de zones humides.

- **Mare vue**, c'est-à-dire une mare vérifiée sur le terrain par un observateur selon le protocole de la SNPN, mais qui n'a pas fait l'objet d'une caractérisation.

- **Mare caractérisée**, c'est-à-dire une mare vérifiée sur le terrain et décrite par un observateur selon le protocole de la SNPN. Ce statut est très intéressant, car pour certaines, la surface est renseignée.

- **Mare disparue**, c'est-à-dire soit une mare potentielle disparue lors de la vérification terrain, ou bien une mare vue et caractérisée qui a disparu lors d'une seconde visite.

Figure 8 : Localisation des différentes mares recensées lors de l'inventaire de la SNPN de 2010

Cette carte met en images des mares observées et potentielles en Ile-de-France, mais il est intéressant de compléter celle-ci avec une carte représentant leur nombre au kilomètre carré afin de se rendre compte des zones où il y aurait une forte concentration des mares mis en évidence *figure 9*.

Figure 9 : Représentation de la densité des mares par kilomètre carré

En effet, nous remarquons la forte concentration de mares au nord du département de l’Essonne et au centre de la Seine-et-Marne. Cela correspond à la présence de la forêt domaniale de Sénart dans l’Essonne et de la zone humide de la Bassée qui avec « *sa faible pente fait de ce territoire l’une des plus vastes zones d’expansion des crues de la Seine supérieure et la plus importante zone humide d’Ile-de-France* » par Philippe Valette *et al* (2024) dans *Géohistoire des zones humides : trajectoires d’artificialisation et de conservation* p.87.

En outre, on observe un arc de mares en Seine-et-Marne qui écorne l’Essonne et remonte par le Val-de-Marne. Mais aussi, une continuité sud parisienne de mares entre la Seine-et-Marne, l’Essonne et les Yvelines. Cela pourrait légitimer l’idée d’un potentiel écologique et donc la possibilité de trames.

Pour compléter cette carte, nous avons fait le choix de sélectionner seulement les mares vues et caractérisées cartographiées *figure 10* car il s’agit vraisemblablement de mares pour lesquelles nous sommes sûrs de leur présence. Ainsi, nous retrouvons l’arc de mares Seine-et-Marne, Essonne et Val-de-Marne et dans une moindre mesure la continuité sud parisienne.

Figure 10 : Représentation de la densité des mares vues et caractérisées par kilomètre carré

De plus, nous réalisons différentes cartes en fonctions des types de mares définies précédemment afin de mettre en avant les différences de représentation entre ces catégories (figure 11).

Figure 11 : Représentation des différents types de mare d'après l'inventaire de la SNPN

La majorité des mares renseignées sont « potentielles » en effet, d’après l’analyse des bases de données extraites en 2024, les mares potentielles représentent 54,4% cela fait référence à 12 835 mares sur les 23 616 mares. A contrario un quart (25,1%) des mares sont caractérisées ce qui démontre la nécessité de poursuivre le travail de terrain.

Ces cartes sont intéressantes car elles opposent ce que l’on pourrait considérer comme la géographie des mares à la géographie de la pression d’observation. La différence de structure des cartes du potentiel et de l’observé est de ce point de vue significative. Le nord du Val-d’Oise est pauvre en mares mais relativement bien caractérisé.

Au sein de ce jeu de données, nous disposons d’autres informations telles que la localisation des mares selon la commune, le département, les coordonnées de latitudes et longitudes, le nom et prénom de l’observateur et la date.

Deuxièmement, le jeu de données « caractérisation » qui compte, cette fois-ci 6 027 mares caractérisées. Grâce à une fiche de caractérisation (*Annexe 6 p.95*) à destination des observateurs nous disposons de plusieurs informations détaillées comme l’ombrage, la présence de végétaux, de groupes faunistiques présents.

Troisièmement, le jeu de données « biodiversité » qui compte 16 771 entités nous permet de disposer d’informations plus techniques correspondant à la typologie d’espèces à travers la classe, l’ordre, la famille ou encore le nom scientifique.

A partir de ces données brutes, nous faisons plusieurs constats. Premièrement, seulement « 6% des informations renseignées sont issues de particuliers, 34% de la SNPN ou encore 20% de l'ONF » (Boivineau A-B., 2022).

Cet inventaire est intéressant notamment par le fait qu'il mobilise un ensemble d'acteurs territoriaux autour de la question de la conservation des mares mais il est tout de même limité au regard des pourcentages cités ci-dessus.

L'un des objectifs est de représenter l'exhaustivité des mares. Or, les cartes sont par définition la représentation d'une situation à un moment donné et cela est d'autant plus complexe avec le caractère conjoncturel des mares. De plus, celles-ci possèdent des renseignements concernant des mares datant de 2010, nous pouvons donc nous questionner sur leur présence en 2024. Il y a la nécessité d'avoir plus de naturalistes sur le terrain pour vérifier les données récoltées et d'apporter de la fiabilité à celles-ci.

La mare peut disparaître d'elle-même, mais elle peut aussi disparaître sous les aménagements. Compte tenu de ses dimensions, elle n'est pas protégée par la loi sur l'Eau. L'Ile-de-France est particulièrement concernée par ce phénomène. Puisque la mare est aussi un objet artificiel, on peut imaginer qu'elle soit intégrée aux projets d'aménagement même si elle doit être déconnectée de son environnement.

Également, les renseignements disponibles comme la surface sont fournis par de la simple observation à l'œil nu, ne permettant pas d'avoir des résultats précis. La surface des mares varie considérablement d'une saison à l'autre.

Nous procédons à une comparaison des données de la SNPN avec les données de l'Inventaire Nationale des Plans d'Eau (INPE) créé avec les mêmes objectifs de localisation et de caractérisations des plans d'eau issue « de traitements géomatiques des « surfaces hydrographiques » de la BD TOPO, imagerie satellitaire Sentinel 2017-2022 traitée par le CNES ; bases de données nationales telles que le RGE ALTI, le référentiel cours d'eau, ou encore le SAGE » (Géoservices IGN)

Les résultats entre bases de données divergent.

Par exemple, la « mare aux canards » dans la Chevreuse en Yvelines fait un peu plus de 3 000 m² (3264 m² selon la base de données INPE), or dans la base de données de la SNPN « caractérisation » il est renseigné qu'elle fait 11 000 m².

La « mare aux canards » (Google satellite)

Cet exemple questionne la subjectivité de certains paramètres.

De plus, l'INPE utilise une typologie des plans d'eau assez large à partir d'un tableau de définitions variées (*Annexe 7 pp. 96-97*) ainsi, il définit les mares comme « *Petite étendue d'eau dormante, permanente ou temporaire, généralement de formation naturelle, de faible profondeur et plus petite qu'un étang, ayant un écosystème propre* ». Cette définition a été critiquée et considérée comme « trop simpliste » lors de l'atelier « Définition d'une mare ». Ainsi, un objet peut être qualifié de mare dans la base de données SNPN et d'un bassin de rétention d'eau pour la base de données de l'INPE. En fonction des définitions, des méthodes, le statut donné à une mare varie.

Lorsque nous évoquons l'inventaire des mares de la SNPN de 2010, il est intéressant de préciser qu'un nouvel outil est en cours de mise en place, il s'agit de l'Observatoire participatif sur les mares et petites zones humides ([Les Oasis du climat et de la biodiversité \(oasis-climat.com\)](http://LesOasisduclimatetdelabiodiversite.com))

Dans cette première grande partie, nous rendons compte du caractère complexe des mares en lien avec des définitions, représentations multiples et l'action des humains qui brouillent ce que l'on pensait savoir des relations milieu/société.

Dans cette deuxième grande partie, nous cherchons à développer une méthode de reconnaissance géomatique des mares afin de tendre vers leur détection avec la nécessité d'utiliser un ensemble de données différentes.

II) UNE APPROCHE MÊLANT PLUSIEURS INFORMATIONS ET TYPES DE DONNEES AU SERVICE DE LA DETECTION DES MARES

Cette deuxième partie présente notre cheminement, les résultats produits qui ont nécessité différents retours en arrière et questionnements. Nous développons des méthodes représentant au mieux les mares et mettons en évidence les effets des représentations et des formalismes géomatiques.

Cette deuxième partie est fondée sur des analyses de bases de données d'occupation des sols, un état des lieux sur les méthodes de télédétection, ainsi que des traitements informatiques d'images satellites.

2.1 État des lieux sur les méthodes de détection des mares

Le sujet étant complexe, nous procédons à un état des lieux des différentes entrées méthodologiques mobilisées pour la détection des mares afin d'identifier des perspectives de tests de méthodes.

Premièrement, les acteurs de la conservation des mares ont mis en place différents inventaires et observatoires traduits en bases de données représentant la localisation des mares présentes sur un territoire. C'est le cas de la SNPN ou encore du Conservatoire d'espaces naturels de Normandie illustré *figure 12* ci-dessous. Ce dernier dans son Programme Régional d'Actions en faveur des mares de Normandie a inventorié à ce jour plus de 60 000 mares selon la définition de Sajaloli.

Figure 12 : Carte des observatoires participatifs en France (Source : *Observatoire – Les Oasis du climat et de la biodiversité (oasis-climat.com)*)

Ce type de démarche met en avant l’arpentage du terrain par un ensemble de personnes et pose la question de l’homogénéité d’interprétation de la définition. Ce genre de démarche permet de développer la communication autour de la conservation des mares. Comme évoqué précédemment, les inventaires jouent surtout un rôle de médiation. Les bases de données produites guident les spécialistes sur le terrain qui vérifient la présence de mares et renseignent en retour les bases de données.

Il s’agit d’un échange riche entre les naturalistes et les citoyens. Les techniciens créent et organisent le cadre de ces inventaires participatifs grâce à des prérogatives, des indications d’analyses, puis les arpenteurs font avancer les connaissances en redécouvrant leur environnement.

Cependant, l’arpentage d’un territoire nécessite la participation d’un grand nombre de personnes, c’est pour cela que les inventaires sont ouverts à tous et que la communication est nécessaire.

L’interprétation des images satellites peut orienter les prospections de terrains.

Deuxièmement, la détection intervient en renfort.

Le programme européen Copernicus a mis en orbite entre 2015 et 2017 le satellite Sentinel 2 qui offre une résolution spatiale de 10 à 20 mètres en fonction de ses 14 bandes spectrales (CNES). Le programme américain Landsat a lancé en 2013 son huitième satellite nommé Landsat 8 avec une résolution de 30 mètres (Landsat Science).

Nous pouvons également citer le Centre national d'études spatiales (CNES) français qui a lancé en 2014 le septième Système Probatoire d'Observation de la Terre (SPOT) qui a une résolution allant de 2,5 à 20 mètres (Dinamis).

La télédétection est « *une technique d'acquisition à distance d'informations sur la surface terrestre, principalement fondée sur l'analyse d'images obtenues dans différentes gammes de longueurs d'onde à partir d'aéronefs ou de satellites* » (Larousse). Ce type de méthode d'acquisition utilise la mesure des rayonnements électromagnétiques émis ou réfléchis par des objets étudiés dans un certain domaine de fréquences (infrarouge, visible, microondes). Ceci est rendu possible par le fait que les objets étudiés (plantes, bâtis, surfaces d'eau ou masses d'air) émettent ou réfléchissent du rayonnement à différentes longueurs d'onde et intensités selon leur état comme cela peut être illustré dans la *figure 13* ci-dessous :

Figure 13 : Schéma explicatif de la télédétection (source : Éric Bappel 2005 p.220)

Explication du schéma (Éric Bappel 2005 p.220) :

« 1. Source d'énergie ou d'illumination (A) - À l'origine de tout processus de télédétection se trouve nécessairement une source d'énergie pour illuminer la cible.

2. Rayonnement et atmosphère (B) - Durant son parcours entre la source d'énergie et la cible, le rayonnement interagit avec l'atmosphère. Une seconde interaction se produit lors du trajet

entre la cible et le capteur.

3. Interaction avec la cible (C) - Une fois parvenue à la cible, l'énergie interagit avec la surface de celle-ci. La nature de cette interaction dépend des caractéristiques du rayonnement et des propriétés de la surface.

4. Enregistrement de l'énergie par le capteur (D) - Une fois l'énergie diffusée ou émise par la cible, elle doit être captée à distance (par un capteur qui n'est pas en contact avec la cible) pour être enfin enregistrée.

5. Transmission, réception et traitement (E) - L'énergie enregistrée par le capteur est transmise, souvent par des moyens électroniques, à une station de réception où l'information est transformée en images (numériques ou photographiques).

6. Interprétation et analyse (F) - Une interprétation visuelle et/ou numérique de l'image traitée est ensuite nécessaire pour extraire l'information que l'on désire obtenir sur la cible.

7. Application (G) - La dernière étape du processus consiste à utiliser l'information extraite de l'image pour mieux comprendre la cible, pour nous en faire découvrir de nouveaux aspects ou pour aider à résoudre un problème particulier. Ces sept étapes couvrent le processus de la télédétection, du début à la fin ».

A partir de ces images satellites, la réalisation de compositions colorées par fausses couleurs est courante. Le principe consiste à choisir trois bandes spectrales d'une image et à afficher chacune de ces trois bandes dans une couleur dite primaire : le bleu, le vert et le rouge. En fausse couleur, le rouge visualise par convention le rayonnement proche infrarouge qui révèle particulièrement la végétation (*figure 14* ci-dessous).

Figure 14 : Composition colorée

Complément de lecture du schéma : bande 1=fenêtre vert visible du spectre / bande 2=fenêtre rouge visible du spectre / bande 3=fenêtre proche-infrarouge du spectre.

Troisièmement, un ensemble d'organismes produisent selon des méthodes de télédétection différentes des bases de données d'occupation des sols représentant les plans d'eau. L'IGN, acteur clé dans la production de données géographiques produit notamment l'Inventaire National des Plan d'Eau (INPE) à partir, entre autres, d'images Sentinel enregistrées entre 2017 et 2022. La récente Couverture du Sol par Intelligence Artificielle (CoSIA) et la Base de Données Topographique (BDTOPO) utilisent des orthophotos. Nous pouvons également citer la base d'occupation du sol du Centre d'études spatiales de la biosphère (CESBIO) se basant sur des images Landsat 8, Sentinel 1 et 2.

Ainsi, nous comparons ces différentes bases de données dans la deuxième sous-partie et montrons la divergence de résultats liée à des méthodes et des enjeux de production différents.

Il paraît intéressant de mentionner les résultats issus de capteurs qui sont souvent comparés avec les résultats issus d'images satellites alors qu'il s'agit de deux éléments techniquement et conceptuellement différents. Par exemple, les données créées par le capteur Light Detection and Ranging (LIDAR) proviennent d'impulsions de laser qui rebondissent sur un objet et repartent vers le capteur comme cela peut être montré dans le schéma *figure 15* ci-dessous.

Figure 15 : Fonctionnement du capteur LIDAR (source : Cadden 2021)

Grâce au programme LIDAR HD de l'IGN nous disposons de données relatives à l'occupation des sols classées en différentes catégories comme la catégorie « eau ».

Nous évoquons plus en détail les données LIDAR mais aussi les images issues de drones dans la troisième grande partie.

Quatrièmement, l'utilisation d'indices spectraux.

Le « Normalised Difference Water Index » (NDWI) (McFeeters, 1996) permet de distinguer des plans d'eau du sol recouvert de végétation. Le « Modification of Normalized Difference Water Index » (MNDWI) (Xu 2005) extrait les surfaces en eaux ouvertes tout en supprimant les erreurs provenant des bâtiments et de la végétation. « L'Indice de différence normalisée des mares » (NDPI) (Ndione J-A, 2009) fait ressortir les surfaces en eau et la végétation à l'intérieur comme à l'extérieur des mares.

Enfin, il existe également le modèle « Hue, Saturation, Intensity » (HSI) (Jiang *et al.*, 2011) traduit par teinte, saturation et intensité. Il s'agit d'une méthode qui sépare les teintes de couleur, de saturation et d'intensité d'une image. « *Les couleurs de chaque teinte sont disposées en une tranche radiale, autour d'un axe central de couleurs neutres qui va du noir en bas au blanc en haut. La dimension de saturation ressemble à diverses teintes de peinture aux couleurs vives, et la dimension d'intensité ressemble au mélange de ces peintures avec des quantités variables de peinture noire ou blanche* » (Bie W. Fei T., Liu H. Wu G., 2020).

Ainsi, nous venons de faire un état des lieux des différents outils, méthodes développées dans le but de détecter les mares. Face à cela, nous combinons plusieurs éléments car nous disposons des bases de données issues de l'inventaire des mares de la SNPN mais aussi d'un ensemble de bases de données d'occupation des sols : BDTOPO, CESBIO, CoSIA et INPE. Ces dernières disposent de méthodes de production différentes qu'il est intéressant d'analyser et comparer. La géographie mobilise l'entrée spatiale, ici pour confronter l'inventaire et les bases de données disponibles et d'analyser les résultats à partir des méthodes de production. L'objectif est ensuite de réaliser des traitements d'images ce que nous évoquons dans la deuxième sous-partie.

2.2 D'une approche spatiale...

Notre premier choix de méthode procède d'allers-retours du spatial au spectral pour parvenir à rendre compte des mares en Ile-de-France.

2.2.1- Représentation des mares de la SNPN au sein de bases de données d'occupation des sols

Le site Géoservices de l'IGN ([TÉLÉCHARGEMENT | Géoservices \(ign.fr\)](https://www.geoportail.gouv.fr/)), offre un ensemble de bases de données d'occupation des sols vectorielles et d'images satellites raster

nous permettant donc d'avoir de manière plus ou moins détaillée l'occupation des sols produite par d'autres ou de fabriquer sa propre occupation des sols. Nous disposons aussi, de trois jeux de données sous forme vectorielle issus de l'inventaire de la SNPN nous donnant accès à une représentation de la probable présence de mares. Il est intéressant de voir qu'elle est la représentation des mares au sein des bases de données d'occupation des sols produites par des organismes composés de spécialistes de télédétection comme l'IGN mais, non-spécialistes des mares. Comment celles-ci sont-elles constituées, dans quel but, cela a-t-il un impact sur la représentation des mares ?

Notre objectif est de rendre compte de la base de données d'occupation des sols représentant le mieux les mares mais aussi, de traduire en polygones les points qui composent les bases de données de la SNPN. On cherche également à déterminer une année et un mois propice à la détection des mares. Cela nous donne accès à une base de données de référence dans le but d'analyser la signature spectrale des pixels des images satellites à l'endroit des polygones.

Notre méthode a évolué au regard de la complexité du sujet et des travaux déjà produits dans la détection des plans d'eau. Il a été indispensable de modifier, questionner et de revenir sur nos résultats ; c'est ce que nous développons mieux dans la troisième sous-partie lorsque nous évoquons les pistes d'améliorations.

Au départ, il était question de comparer seulement les jeux de données de la SNPN au millésime 2023 de l'INPE. L'hypothèse voulait que l'INPE soit le mieux placé pour rendre compte de la présence de mares. Nous avons alors comparé ces bases de données et avons montré que la représentation des mares était différente, comme évoqué dans la troisième sous-partie du grand I. Nous choisissons de comparer l'INPE avec la BDTPOPO (*figure 16*) car cette première dans sa méthode utilise les surfaces hydrographiques issues de la BDTPOPO, il est donc intéressant de voir s'il y a une congruence, c'est-à-dire si les résultats de l'INPE et de la BDTPOPO coïncident. De plus, la BDTPOPO est une description vectorielle de l'occupation des sols issue de la photo-interprétation. Cela consiste à poser le regard sur une image produite grâce à de la télédétection, afin de délimiter des objets.

Figure 16 : Comparaisons de la représentativité des bases de la SNPN avec la BD TOPO et l'INPE pour le département de l'Essonne en 2023 (Source : Clément Perez 2024)

Type de mare	Nombre de mare en 2023	Nombre de mare en 2023	Comparaison avec les bases de données en 2023 (en nombre et ce que ça représente en pourcentage)		Comparaison avec les bases de données en 2023 (en nombre et ce que ça représente en pourcentage)	
	SNPN "localisation"	SNPN "localisation"	BDTOPO		INPE	
	IDF	Essonne	IDF "Surface hydrographique" (31 542 entités)	Essonne "Surface hydrographique" (3361 entités)	IDF "Plan d'eau" (22 076 entités)	Essonne "Surface hydrographique" (3361 entités)
Vue	4 100	1 202	2 000 = 1,3%	595 = 22%	1 270 = 10,6%	301 = 17,8%
Caractérisée	5 937	1 549	3 536 = 22,4%	1 092 = 40,3%	2 602 = 21,8%	688 = 40,7%
Potentielle	12 837	1 293	10 006 = 63,4%	963 = 35,6%	7 893 = 66,2%	644 = 38,1%
Disparue	744	208	237 = 1,5%	58 = 2,1%	159 = 1,3%	37 = 2,2%
Total	23 618	4 252	15 779 = 66,8%	2 708 = 63,7%	11 924 = 54%	1 690 = 39,7%
			Résultats des intersections SNPN/BD OCS		Résultats des intersections SNPN/BD OCS	

Aide à la lecture : IDF=Ile-de-France

Ce tableau représente les croisements faits entre les quatre types de mares ponctuelles des bases de la SNPN avec les surfaces hydrographiques de la BDTOPO et les surfaces de plans d'eau de l'INPE. Et nous cherchons entre la BDTOPO et l'INPE quelle est la base de données qui a le plus de surfaces qui s'intersectent avec les mares ponctuelles des bases de la SNPN.

Les pourcentages en gras correspondent aux taux de représentation total des mares intersectées. Par exemple, colonne 4 ligne 8 : A travers la comparaison de la SNPN et la BDTOPO, 66,8% des mares de la SNPN s'intersectent avec les surfaces hydrographiques de la BDTOPO.

Alors que les pourcentages qui ne sont pas en gras correspondent à ce que les types de mares (vues, caractérisées...) représentent en pourcentages à travers les différentes bases de données. Par exemple, ligne 4 colonne 4 : 1,3% des mares de la SNPN qui se sont intersectées avec les surfaces hydrographiques de la BDTOPO sont des mares vues. Ou encore ligne 6 colonne 4 : 63,4% des mares de la SNPN qui se sont intersectées avec les surfaces hydrographiques de la BDTOPO sont des mares potentielles.

Nous émettons l'hypothèse que lorsqu'une base de données permet de représenter au moins 50% des mares de la SNPN il s'agit d'un seuil acceptable pour l'interprétation des résultats. Premier constat de la comparaison de données, l'INPE n'est pas la couche représentant au mieux les mares recensées par la SNPN. En effet, à l'échelle de l'Essonne environ 40% des mares issues de l'inventaire de la SNPN sont représentées par l'INPE contre environ 63% pour

la BDTOPO. Cependant, à l'échelle de l'Ile-de-France, l'INPE fournit des pourcentages non-négligeables, avec 54% des mares de la SNPN représentées. Même si la BDTOPO parvient à être plus représentative, l'INPE peut donc être intéressante.

Ainsi, afin de compléter cette analyse et de légitimer l'utilisation de la BDTOPO comme base de données de référence, nous faisons le choix de réaliser des comparaisons entre cette base de données, le CESBIO et la CoSIA. Ce choix réside dans le fait que la CoSIA est une base de données issue de l'intelligence artificielle en utilisant comme entrée des orthophotos capturées « *entre les mois d'avril et de septembre [...] avec les quatre canaux RVBIR (Rouge, Vert, Bleue et Infrarouge)* » (Webinaire IGN Communication 10/10/2023). Ces orthophotos offrent une résolution spatiale de 20 centimètres sur 20 centimètres ce qui permettrait une description du territoire « *avec plus ou moins de justesse, aujourd'hui le taux d'exactitude est de 73% en France et continue de progresser* » (Webinaire IGN Communication 10/10/2023). Cette base de données est créée dans le contexte des défis FLAIR (French Land cover from Aerospace ImageRy) lancés en novembre 2022 qui consistent à mettre en place « *l'un des plus importants jeux de données à l'échelle internationale/européenne pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle à la production de cartes d'occupation du sol* » (IGN). Cela suscite beaucoup de questionnements et il est donc intéressant de voir ce qu'il en est quant à la représentation des mares.

De plus, la comparaison avec la base de données CESBIO qui est une classification automatique d'images satellites complète notre analyse. Elle rend compte de l'occupation des sols à l'échelle de la France selon une nomenclature de 17 classes jusqu'en 2017 puis 23 classes à partir de 2018. Son objectif est « *la définition et de développement d'algorithmes automatiques pour la production de cartes d'occupation des sols à partir d'imagerie satellitaire* » (THEIA). Ses atouts sont la fréquence de mise à jour de ses données annuelles et sa résolution spatiale qui semble adaptée à notre cas d'étude en étant semblable à celles d'images satellites Sentinel 10 m sur 10 m.

Il s'agit donc de bases de données, chacune issue d'images sources, des intentionnalités et des méthodes assez différentes, qui promettent de donner des résultats variables. Il est donc intéressant d'analyser celles-ci à travers leur méthode de production.

Comme cela a été évoqué, nous avons utilisé les millésimes 2019 et 2021 pour les bases de données CESBIO, CoSIA et BDTOPO. Ces comparaisons ont été réalisées aux échelles de l'Ile-de-France et du département de l'Essonne (figure 17).

Figure 17 : Comparaisons de la représentativité des bases de la SNPN avec le CESBIO, la BDTOPO et la CoSIA pour la région Ile-de-France et le département de l'Essonne en 2019 et 2021 (Source : Clément Perez)

Type de mare	Nombre de mare en 2019		Comparaison avec les bases de données en 2019 (en nombre et ce que ça représente en pourcentage)				Nombre de mare en 2021		Comparaison avec les bases de données en 2021 (en nombre et ce que ça représente en pourcentage)				
	SNPN "localisation"	SNPN "localisation"	CESBIO		BDTOPO		SNPN "localisation"	SNPN "localisation"	CESBIO		BDTOPO		CoSIA
	IDF	Essonne	IDF "surface en eau" (8763 entités)	Essonne (1 059 entités)	IDF "Surface hydrographique" (22 081 entités)	Essonne "Surface hydrographique" (3 377 entités)	IDF	Essonne	IDF Plan d'eau (8861 entités)	Essonne "Surface hydrographique" (958 entités)	IDF Plan d'eau (22 719 entités)	Essonne "Surface hydrographique" (3 557 entités)	Essonne (30 411 entités)
Vue	4014	1 182	100 = 10,5%	13 = 9,6%	1 254 = 10,6%	291 = 17,7%	4030	1 190	122 = 10%	16 = 9,6%	1269 = 10,7%	300 = 17,8%	72 = 0,2%
Caractérisée	5757	1 456	218 = 23%	46 = 34%	2 527 = 21,4%	650 = 39,5%	5860	1 492	279 = 22,8%	63 = 37,9%	2577 = 21,7%	670 = 39,8%	232 (0,8%)
Potentielle	12789	1 281	626 = 65,9%	76 = 56,3%	7 867 = 65,6%	666 = 40,4%	12834	1 293	822 = 67,1%	87 = 52,4%	7865 = 66,2%	673 = 40%	283 (0,9%)
Disparue	718	194	1 = 0,1%	0	165 = 1,4%	40 = 2,4%	730	194	2 = 0,2%	0	165 = 1,4%	39 = 2,3%	1 (0,003%)
Total	23 278	4 113	950	135	11 813	1 647	23 454	4 169	1 225	166	11 711	1 682	588
			4%	3,30%	50,70%	40%			5,20%	4%	50%	40,30%	1,90%
			Résultats des intersections SNPN/BD OCS						Résultats des intersections SNPN/BD OCS				

Aide à la lecture : IDF=Ile-de-France

Ce tableau représente les croisements faits entre les quatre types de mares ponctuelles des bases de la SNPN avec les surfaces hydrographiques de la BDTOPO, les surfaces en eau du CESBIO et les surfaces de plans d'eau de la CoSIA. Et nous cherchons entre la BD TOPO, le CESBIO et la CoSIA qu'elle est la base de données qui a le plus de surfaces qui s'intersectent avec les mares ponctuelles des bases de la SNPN.

Les pourcentages en gras correspondent aux taux de représentation total des mares intersectées par exemple colonne 4 ligne 8 : A travers la comparaison de la SNPN et du CESBIO pour le millésime 2019, 4% des mares de la SNPN s'intersectent avec les surfaces en eau du CESBIO.

Alors que les pourcentages qui ne sont pas en gras correspondent à ce que les types de mares (vues, caractérisées...) représentent en pourcentages à travers les différentes bases de données. Par exemple, ligne 4 colonne 4 : 10,5% des mares de la SNPN qui se sont intersectées avec les surfaces en eau sont des mares vues. Ou encore ligne 6 colonne 4 : 65,9% des mares de la SNPN qui se sont intersectées avec les surfaces en eau du CESBIO sont des mares potentielles.

A travers ce tableau, nous remarquons qu'il existe des variations entre les pourcentages, que ce soit le CESBIO ou la CoSIA les pourcentages sont faibles : environ 4% des mares de l'Essonne de l'inventaire de la SNPN sont représentées au sein des surfaces en eau du CESBIO en 2021, ce pourcentage est d'environ 1,9% pour la CoSIA en 2021. La méthode de production des bases de données ainsi que l'objectif qu'elles remplissent peuvent expliquer les différences de représentation des petits plans d'eau que sont les mares. En effet, nous pouvons expliquer cela par le fait que le CESBIO et la CoSIA ont une méthode uniquement issue du traitement par l'outil informatique et algorithmique.

La CoSIA utilise des orthophotos qui ne sont pas corrigées, alors même que l'on sait que la canopée des arbres peut représenter un obstacle et cacher une partie de l'occupation des sols. Il s'agit d'une donnée brute dont les résultats sont directement issus des modèles d'intelligence artificielle qui vont définir et interpréter avec plus ou moins de justesse ces résultats. Nous pouvons également soulever l'argument des conditions de prises d'informations et des circonstances des images. En effet, la CoSIA utilise des orthophotos prises entre avril et septembre, c'est-à-dire en période printemps-été, ce qui peut ne pas forcément correspondre à des moments optimums pour réaliser des observations de mares. Cela peut donc expliquer une partie des faibles pourcentages.

Dans la même perspective, le CESBIO est une classification autonome qui consiste à attribuer pour un pixel une catégorie d'OCS à partir de ses réflectances. Les données produites ne bénéficient pas de l'analyse d'un spécialiste corrigeant les erreurs.

Contrairement à ces deux bases de données, la BDTPOPO bénéficie d'observations par analyses visuelles de spécialistes grâce à la photo-interprétation ce qui permet d'affiner et corriger des erreurs. Cela se reflète dans les résultats car la BDTPOPO représente 40% des mares de l'inventaire de la SNPN en 2021. Pour l'année 2019, le pourcentage du CESBIO est également plus faible que celui de la BDTPOPO, à noter que les données de la CoSIA ne sont pas disponibles pour cette année.

A travers ces résultats, la photo-interprétation paraît être en meilleure capacité à représenter les mares, face à des modèles toujours plus innovants sauf peut-être si le modèle vise spécifiquement la reconnaissance des mares.

Ainsi, du fait des différentes comparaisons nous pouvons conclure que la BD TOPO est la base de données représentant au mieux les mares dans notre étude. A partir de cela, nous intégrons à notre méthode différentes informations afin de choisir une année et un mois intéressant pour l'analyse.

2.2.2-Sélection de l'imagerie

Nous savons que l'inventaire de la SNPN a été le plus renseigné entre 2010 et 2015. Les années 2015 et 2016 semblent alors privilégiées pour mettre en relation les données d'Occupations des sols et celles issues de satellites. En effet, ces années sont suffisamment éloignées pour avoir un grand nombre de mares localisées, mais également suffisamment proches pour considérer que les mares recensées en 2010 n'aient pas disparu depuis. A partir de cela, nous recherchons un mois avec des conditions météorologiques favorables en lien avec notre cinquième hypothèse. Mais aussi, des images satellites Sentinel 2 et Landsat 8 afin d'estimer l'impact des résolutions spatiales sur le résultat c'est ce que nous aborderons dans la troisième grande partie. A travers l'analyse des conditions climatiques sur une période automne-hiver (*figure 18*), en fonction de la disponibilité et de la qualité de l'imagerie satellite, nous choisissons le mois de mars 2016. En *Annexe 8* (p.98) est disponible le tableau rendant compte du pourcentage de mares de la SNPN intersectait avec les surfaces hydrographiques de la BDTOPO pour l'année 2016.

Figure 18 : Tableau comparatif des conditions climatiques, disponibilités et qualité des images satellites de décembre 2015 à avril 2016 (Source : Clément Perez 2024 avec les données de la DRIEAT Ile-de-France)

Mois	Précipitations	Disponibilité des images satellites	Couverture nuageuse	Types d'images satellites	Résolution spatiale
décembre 2015	Mois chaud, sec et ensoleillé. L'épisode de précipitation le plus important est le 8 du mois				
janvier 2015	Inférieures aux normales saisonnières (- 22% en moyenne), perturbations intermittentes				
février 2015	Proches des normales saisonnières (+ 3 % en moyenne). On n'enregistre aucune pluie quotidienne supérieure à 20 mm. Les huit derniers jours du mois représentent 80 à 90% du cumul mensuel.	Disponible	Forte	Landsat	30 m
mars 2015	- Mois très déficitaire par rapport aux normales saisonnières (-38% en moyenne) - conditions anticycloniques qui ont dominé le pays entre le 5 et le 23 mars Durant quasiment 17 j consécutifs voir même jusqu'à 20 j pour certains postes, aucune pluie n'est enregistrée.				
avril 2015	Temps sec avec 15 jours sans pluie, les premiers et derniers jours du mois ont été enregistrés avec des cumuls très importants qui représentent 80% du cumul mensuel. Précipitations proches des normales saisonnières (-2% en moyenne).	Disponible	Peu	Landsat 8	30 m
décembre 2016	Mois sec et froid. Les précipitations sont concentrées entre le 21 et le 26 du mois				
janvier 2016	Globalement des précipitations égales à la moyenne saisonnière, mais en baisse par rapport à 2015	Disponible	Sentinel peu Landsat forte	Sentinel 2 et Landsat 8	10 m et 30 m
février 2016	Excédent en pluie de 18 % en Île-de-France Trois événements importants sont observés du 6 au 10, le 13 et le 22 février	Disponible	Forte	Landsat 8	30 m
mars 2016	Le mois de Mars 2016 a été frais et pluvieux, avec un excédent en pluie sur toute la région par rapport aux normales, excédentaire en pluie de 11 % par rapport à la normale.	Disponible	Peu	Sentinel 2 et Landsat 8	10m et 30 m
avril 2016	Un mois humide et frais. Le mois de avril 2016 est pluvieux, avec un excédent de pluie par rapport aux normales. Les précipitations sont fréquentes et étendues sur tout le territoire. On observe un événement plus important les 12-13 du mois	Disponible	Forte	Sentinel 2 et Landsat 8	10 m et 30 m

Les mois avec un excédent de pluie sont colorés en bleu. Les mois en rouge sont déficitaires.

Le mois de mars est l'un des mois ayant un excédent en pluie important caractérisé par les lignes bleues sur le tableau ci-dessus et dont les images satellites sont disponibles avec une couverture nuage faible.

Ce choix de données a forcément une incidence sur les résultats. En effet, l'année 2016 se justifie par rapport à la période 2010 et 2015 qui a été fortement renseignée. Cependant, elle nous transporte déjà huit ans en arrière et présente un décalage entre les informations que nous allons générer et la réalité sur le terrain. Enfin, le choix du mois de mars est intéressant car la canopée non encore développée et de nombreuses mares présentes liées aux importantes précipitations hivernales. Cependant, en prenant en compte la position du soleil en mars c'est-à-dire avant l'équinoxe le signal peut être dégradé par les ombres des bâtiments, phénomènes sérieux en Ile-de-France. Nous évoquons l'impact des choix et les avancées à réaliser dans la troisième partie sur les pistes d'améliorations.

Les images satellites (*figure 19*) ont été téléchargées sur le site THEIA.

Figure 19 : Étapes de téléchargement des images satellites (Source : Clément Perez, 2024)

2.3 ...vers une approche spectrale

2.3.1- Les indices proposés par la littérature

Nous appliquons dans un premier temps à l'image Sentinel l'indice NDWI = $(B3 - B8A) / (B3 + B8A)$. La bande 3 des images Sentinel 2A correspond au vert visible, dans une fenêtre large de 36 nanomètres, centrée sur la longueur d'onde 560.

La bande 8A fait partie du proche infrarouge, dans une fenêtre large de 21 nanomètres centrée sur la longueur d'onde 864.

Cet indice est mobilisé dans de nombreux articles traitant de la détection de mares comme « Automatic detection of surface-water bodies from Sentinel-1 images for effective mosquito larvae control » (Ovakoglou *et al.* 2021) ou encore « Small water bodies mapped from Sentinel-2 MSI (MultiSpectral Imager) imagery with higher accuracy » (Bie W. Fei T., Liu H. Wu G. 2020).

Nous mesurons son efficacité dans notre analyse. A partir du calcul de cet indice, les grands plans d'eau et les fleuves ressortent bien. Afin de réaliser un seuillage nous disposons comme information qu'entre 0,2 et 1, il s'agit de surface en eau (*figure 20*).

Figure 20 : Représentation du résultat du premier test $NDWI > 0.2$ (Source : Clément Perez, 2024)
 Le code 1 signifie présence de plans d'eau, le code 0 signifie absence de plans d'eau

L'utilisation de ce seuil n'est pas satisfaisante en effet, seules 58 mares caractérisées sur les 579 de l'Essonne ressortent et un ensemble de tronçons de routes, parking sont considérés comme des surfaces en eau comme le montre le zoom sur le premier test. Un tableau croisé dynamique à partir de la valeur moyenne des pixels présents dans les polygones de la couche Mares_BDTPOPO_SNP_N_2016, disponible en *Annexe 9 (p.98)*, montre qu'une grande partie des valeurs ne se situent pas entre les seuils 0,2 et 0. En effet, ils se situent plutôt entre -0,3 et -0,7. Or plus le seuil diminue, plus des éléments autres que des plans d'eau ressortent comme les routes, les zones industrielles et commerciales. C'est ce que la réalisation du test 2 (*figure 21*) ci-dessous met en évidence.

Figure 21 : Représentation du résultat du deuxième test $-0.3 > NDWI > -0.7$ (Source : Clément Perez, 2024)

Les mares se retrouvent invisibilisées dans la masse des pixels qui réagissent.

Ainsi, cet indice n'est pas satisfaisant dans le repérage des petits plans d'eau, mais efficace pour représenter les grands plans d'eau ou encore les fleuves. Cela peut s'expliquer par la faible taille des mares. En effet, la présence de végétations à proximité peut cacher de l'eau et renforcer la turbidité de celles-ci ainsi que la présence de minéraux (limons). On sait que la signature spectrale dépend de la pureté de l'eau.

Le NDPI que nous mobilisons ensuite est créé spécifiquement pour repérer les mares, Ndione J.-A le présente dans son article « Mares temporaires et risques sanitaires au Ferlo : contribution de la télédétection pour l'étude de la fièvre de la vallée du Rift entre août 2003 et janvier 2004 » (2009), il est repris dans d'autres articles par la suite. Cet indice nous paraît intéressant car il utilise la bande verte du visible et du moyen infrarouge selon le calcul suivant : $(MIR - \text{vert}) / (MIR + \text{vert})$. Il est important de préciser que dans l'article cet indice est calculé à partir d'images satellites SPOT-5. On nous informe que « le moyen infrarouge (MIR, XS4, 1,58-1,75 μm) » et que « le vert (XS1, 0,5-0,59 μm) ». Dans notre cas, nous utilisons des images satellites Sentinel 2A. Il s'agit donc de la bande 11 des images Sentinel 2A qui correspond au moyen infrarouge avec une fenêtre large de 91 nanomètres, centrée sur la longueur d'onde 1614 et la bande 3 qui correspond au vert visible, dans une fenêtre large de 36 nanomètres, centrée sur la longueur d'onde 560.

Contrairement au NDWI il n'existe pas de seuil clairement défini mais, d'après l'article original de Ndione J-A cité ci-dessus, les plans d'eau ressortent pour des valeurs négatives de l'indice. Nous réalisons donc un premier seuillage de 0 à -1 et seulement 22 mares ressortent (*figure 22*).

Figure 22 : Représentation du résultat du premier test $NDPI < 0$ (Source : Clément Perez, 2024)

Un second seuillage de -0.5 à 1 a été réalisé et seulement 12 mares ressortaient.

Nous avons alors également réalisé un tableau croisé dynamique disponible en *Annexe 10* (p.99) qui nous informe que les valeurs moyennes des pixels présents au sein des polygones représentant les mares se situent entre 0,38 et 0,78. Voici la représentation du résultat du seuillage $0.38 < NDWI < 0.78$ (*figure 23*)

Figure 23 : Représentation du résultat du test $0.38 < NDPI < 0.78$ (Source : Clément Perez, 2024)

Mais une nouvelle fois, une part importante de l'urbain et des routes ressortent ce qui ne permet pas de bien représenter les mares. Cet indice n'est donc pas pertinent pour représenter les mares.

L'Annexe 11 (p.99) résume schématiquement la démarche d'une analyse spatiale vers une analyse spectrale.

Les résultats peu satisfaisants des indices peuvent s'expliquer :

Premièrement, l'impact des choix des bandes spectrales en effet, d'après le graphique ci-dessous *figure 24*, nous comprenons qu'il y a une progression régulière de la réflectance du sol et dans le même temps une réflectance très faible de l'eau. Cette faible réflectance peut s'expliquer par une signature spectrale des mares fortement dépendante de la qualité de l'eau. Celles-ci, en étant chargées par de la végétation ou par des minéraux, deviennent des objets turbides. La qualité de l'eau influence alors ses signatures spectrales, ce qui explique qu'une partie des espaces urbains, donc minéraux, ressortent. Comme cela a été démontré dans les résultats d'indices spectraux, l'utilisation de seuils renseignant des surfaces en eau n'est pas satisfaisante. Cela s'explique par une confusion des signatures spectrales de l'eau et de l'urbain, liée aux matières présentes dans l'eau.

Figure 24 : Représentation des bandes spectrales Sentinel 2A par rapport à la réflectance et longueur d'onde de celles-ci (Source UVEC et informations rajoutées par Clément Perez 2024)

Il est donc important de choisir des bandes spectrales proches de discontinuités de la courbe du sol car ces ruptures sont liées à l'absorption de l'eau. Cela peut expliquer que la bande 3 a pu avoir une incidence sur le résultat.

Deuxièmement, les circonstances des images, comme cela a été évoqué précédemment, ainsi que les choix méthodologiques ont un impact sur les résultats. Cela est illustré par le NDPI car celui-ci a été utilisé pour la première fois dans le contexte particulier de la détection des mares au Sénégal (Ndione J-A., 2009) à partir d'images capturées pour le mois d'août, en référence à la saison des pluies. A contrario, dans notre cas d'étude nous utilisons des images du mois de mars, ainsi, la position du soleil est différente et peut être à l'origine de la présence d'ombres notamment en Ile-de-France où il y a une forte concentration de bâtiments.

Dans l'objectif de pré-localiser les mares en Ile-de-France, afin de guider les naturalistes sur le terrain, il est nécessaire de s'orienter vers une analyse multivariée permettant d'extraire la singularité des mares.

2.3.2-L'analyse en composante principale : possibilité d'exclure la singularité des mares

L'ACP est une analyse statistique multivariée descriptive multidimensionnelle. Elle consiste à synthétiser, résumer l'information contenue dans un tableau. Celui-ci représente les individus en ligne et les variables quantitatives en colonne. Dans notre cas, les canaux spectraux peuvent être considérés comme les individus et les pixels comme les variables. L'ACP met en images le tableau de données en un graphique. L'analyse des individus considère un nuage de points qui évolue dans un espace de dimension élevée. Dans l'étude, une variable est un point dans un espace, il y a autant de dimensions que d'individus. Mobiliser l'ACP c'est donc la possibilité de réduire le nombre de dimensions en rassemblant les individus statiques autour de plusieurs néo canaux synthétiques, appelés composants. L'objectif est de rechercher une dimension qui exclue les mares dans un espace à n dimensions.

Nous faisons émerger quelques résultats d'ACP à partir de la concaténation de l'ensemble des bandes spectrales de l'image satellite Sentinel 2A utilisée précédemment (*figure 25*).

Figure 25 : Création de compositions colorées pour aller vers l'ACP (Source : Clément Perez, 2024)

A partir de cela nous analysons les résultats issus de l'ACP à l'aide de deux graphiques générés sur le logiciel R à partir des résultats produits sur QGIS (*figures 26 et 27*).

Figure 26 : Graphique représentant la variabilité expliquée (Source : Félix Geoffroy et Clément Perez, 2024)

Ce premier graphique montre, pour chacune des nouvelles composantes principales créées, à quel point elle capture la variabilité des pixels en termes de réflectance dans les différentes bandes spectrales. Nous constatons que la variable 1 capture environ 77% de la diversité que l'on a entre les pixels. La deuxième en capture aussi une partie, environ 19%. Ces deux variables représentent ainsi environ 95% de la variabilité. Ce pourcentage élevé nécessite de faire des analyses plus détaillées sur la façon dont ces deux dimensions ont été créées à partir de variables spectrales.

Pour répondre à ce questionnement, un graphique des cercles de corrélations présenté figure 27 ci-dessous a été créé sur le logiciel R.

Figure 27 : Graphique des cercles de corrélations (Source : Félix Geoffroy et Clément Perez, 2024)

Ce graphique présente les deux nouvelles variables, la première horizontalement et la deuxième verticalement.

Chacune des anciennes variables (bandes) spectrales est représentée par une flèche.

Pour la dimension 1, plus la flèche va dans la direction horizontale plus cela signifie que cette variable est prise en compte dans cette nouvelle composante principale de manière négative ou positive. Si elle est proche de 0 du point de vue horizontal, elle est peu prise en compte dans la première composante.

Pour la dimension 2, il s'agit du même fonctionnement mais d'un point de vue vertical.

Pour la première composante principale le résultat est clair, ce sont les bandes 9 (proche infrarouge), 11 (moyen infrarouge) et 12 (moyen infrarouge) qui contribuent le plus à cette nouvelle composante.

Pour la deuxième variable, on remarque premièrement qu'un ensemble de flèches sont proches : cela renseigne une forte corrélation et donc des informations qui sont très similaires ce qui pourra être intéressant pour la classification supervisée que nous abordons par la suite. Deuxièmement, nous remarquons que la bande 3 faisant référence au rouge et les bandes 6 et 7 faisant référence au très proche infrarouge sont plus pris en compte.

Dans le prolongement, de ces analyses, il est intéressant de voir désormais grâce à un nuage de point (*figure 28*) où se situent les mares par rapport à d'autres types d'occupation des sols à l'échelle de la commune de Dourdan en Essonne où se situe le domaine de la Belette, propriété de la SNPN et terrain d'intérêt pour l'association.

Nous avons alors constitué plusieurs catégories : bâti / végétation / eau à partir de la couche d'occupation des sols de la BDTOPO 2016 puis la catégorie mare à partir de la couche issue de la jointure attributaire SNPN/BDTOPO.

A travers le premier graphique (*figure 26*) créé à partir des dimensions 1 et 2, nous pouvons faire plusieurs constats.

Un cluster « végétation » semble se distinguer entre -1,5 et 0,5. A contrario, les autres catégories semblent plus dispersées même si une diagonale de points se précise entre -2 et 0.

Les mares se retrouvent alors confondues principalement avec la végétation, puis les plans d'eau et quelques peu le bâti.

Figure 28 : Nuage de points Dimension 1, 2 et 3 à l'échelle de la commune de Dourdan (Source : Félix Geoffroy et Clément Perez, 2024)

Le deuxième graphique créé à partir des dimensions 1 et 3 met en évidence de manière plus nette la situation hybride des mares entre végétation et plan d'eau. Nous pouvons supposer que la dimension 3, bien que ne captant qu'une faible partie de l'information, a capté une partie de la singularité des mares conduisant à aider à leur identification.

Les résultats issus de l'ACP peuvent servir à nous orienter vers une classification supervisée notamment grâce à la création de nouvelles variables qui pourront être mobilisées par la suite. De plus, l'ACP met en évidence les corrélations entre plusieurs variables.

Ainsi, à partir des résultats de l'ACP, il paraît intéressant de prendre en compte les trois premières dimensions notamment pour la réalisation d'une classification supervisée. C'est ce que nous détaillons par la suite.

2.3.3-La classification supervisée

La classification supervisée, c'est la capacité pour l'outil, après lui avoir renseigné les classes de certains individus statistiques, à généraliser en classant de manière correcte d'autres individus. La classification supervisée appliquée aux données satellites se déroule en deux temps fondamentaux. La phase d'entraînement consiste à renseigner la classe d'occupation du sol de nombreux pixels délimités par des polygones homogènes. On entraîne alors un

algorithme à classer correctement ces pixels dans les classes fournies. A partir de cette phase, un modèle de classification est généré. Dans notre cas, ce sont les paramètres d'un modèle dit « Shark Random Forest » qui sont optimisés pendant la phase d'entraînement.

Cette première phase est complétée par celle de la validation qui consiste à renseigner les classes d'occupation du sol d'autres pixels délimités par de nouveaux polygones. Cette étape permet de vérifier que l'algorithme a bien compris ce qu'il lui a été renseigné et est capable de généraliser de manière correcte sa classification à de nouveaux pixels. La validation est faite à la fois par la matrice de confusion qui renseigne le nombre de pixels classés correctement ou incorrectement pour chaque classe, ainsi que visuellement afin de mieux comprendre et interpréter les éventuelles erreurs du modèle. La sélection des zones d'entraînement de l'algorithme pourrait se faire sur le terrain à partir de la connaissance que l'on a des milieux. Elle s'effectue généralement depuis une composition colorée. Cette méthode dispense du déplacement et reconnaît une certaine homogénéité spectrale des pixels retenus pour chaque classe. La composition colorée, en affectant des couleurs aux bandes spectrales, permet de mieux repérer l'objet d'étude. L'ensemble des étapes menant à la classification supervisée sont présentées sur le graphique *Annexe 12 (p.100)*.

- Dans un premier temps, nous réalisons des classifications supervisées à partir des données brutes des images satellites Sentinel 2A (2016/03/12).

Pour ce faire, nous faisons une concaténation à partir des 10 bandes spectrales qui composent l'image satellite Sentinel 2A (2016/03/12). Prendre l'ensemble des bandes, c'est accentuer la restriction de l'attribution des pixels à une classe.

Nous créons une composition colorée où la bande spectrale 2 (vert visible) est affichée en bleu, la bande 8A (proche infrarouge) en rouge et la bande 11 (moyen infrarouge) en vert (*figure 29*).

Figure 29 : Création de compositions colorées (Source : Clément Perez, 2024)

La sélection de ces bandes permet ainsi de mettre en avant les plans d'eau grâce à l'attribution de la couleur noire et de repérer des positions géographiques x et y pour nous aider à la réalisation de polygones d'entraînement et de validation. Dans un premier temps, nous essayons une première classification supervisée dans le but de trouver où se situent les petits plans d'eau et voir avec quoi ils sont confondus. Ainsi, à partir des couches d'entraînement et validation, nous avons créé les classes suivantes : Urbain, Eau, Forêt, Culture et Petit plan d'eau (figure 30).

Classification supervisée issue des 10 bandes spectrales de l'image satellite Sentinelle 2A (2016/03/12) à l'échelle du département de l'Essonne

Légende :

- Urban
- Eau
- Forêt
- Culture
- Petit plan d'eau

Réalisation : Clément Perez, 2024

Source : THEIA LAND

Figure 30 : Représentation de la classification supervisée en 5 classes à partir des 10 bandes spectrales de l'image satellite Sentinelle 2A (2016/03/12) (Source : Clément Perez 2024)

A partir de ce travail, nous constatons que les grands plans d'eau et cours d'eau sont bien détectés. Concernant les petits plans d'eau des confusions avec la forêt et l'urbain sont présentes.

Pour appuyer nos observations, nous utilisons la matrice de confusion calculée à partir des données de validation. Grâce à celle-ci, on peut calculer deux valeurs qui nous renseignent sur les performances du modèle : la *précision* qui rend compte à quel point l'algorithme prédit correctement la présence de plans d'eau selon le calcul : vrai positif / (vrai positif + faux positif) et du calcul de *rappel* qui rend compte à quel point l'algorithme n'oublie pas des plans d'eau selon le calcul : vrai positif / (vrai positif + faux négatif). Ici, nous nous focalisons sur les résultats concernant les petits plans d'eau.

Matrice de confusion :

#Reference labels (rows):1,2,3,4,5	
#Produced labels (columns):1,2,3,4,5	1=Urbain
85,0,11,3,8	2=Eau
0,104,0,0,3	3=Forêt
1,0,99,0,7	4=Culture
2,0,0,103,2	5=Petit plan d'eau
2,2,8,5,90	

A travers la matrice de confusion, les confusions entre les petits plans d'eau, la végétation et urbain sont vérifiées.

Calcul de précision et rappel pour les petits plans d'eau :

Rappel=84,1% de chance que les pixels des petits plans d'eau contenus dans les données de validation ont bien été identifiés par le modèle.

Précision= 81,8% de chance que les pixels prédits comme des petits plans d'eau par le modèle s'avèrent être le cas.

Le modèle semble efficace au regard de la matrice de confusion même si nous observons des erreurs assez visibles sur la carte figure 25 entre la classe forêt et petit plan d'eau.

A noter que nous avons réalisé également une classification en deux classes : *eau* et *pas eau*. La classe *eau* correspond aux polygones représentant les cours d'eau et plans d'eau des surfaces hydrographiques de la BD TOPO en Essonne, pour l'année 2016. La classe *pas eau* correspond à des polygones renseignés manuellement et représentant tous types d'occupation des sols n'étant pas des plans d'eau et notamment les espaces urbains.

Ainsi, 99% des pixels prédits comme des plans d'eau par le modèle s'avèrent être le cas (*précision*) et 92,6% des pixels des plans d'eau ont bien été identifiées par le modèle (*rappel*). La vérification visuelle situe une nouvelle fois les erreurs en zones urbaines. Le détail de ces calculs est disponible en *Annexe 13 (p.101)*.

- Dans un deuxième temps, nous réalisons des classifications supervisées à partir des nouvelles variables issues de l'ACP.

Pour ce faire, à partir des résultats concernant la variabilité de l'information des pixels nous choisissons les trois premières dimensions de l'ACP pour réaliser une classification supervisée (figure 31).

Figure 31 : Représentation de la classification supervisée en 5 classes à partir des trois premières dimensions de l'ACP (Source : Clément Perez 2024)

Visuellement, les résultats semblent moins performants que la classification à partir des 10 bandes spectrales.

A travers la matrice de confusion et le calcul du rappel et de précision, ce constat est vérifié :

#Reference labels (rows):1,2,3,4,5	
#Produced labels (columns):1,2,3,4,5	1=Urbain
79,0,9,5,14	2=Eau
0,103,0,0,4	3=Forêt
0,0,97,0,10	4=Culture
2,0,2,101,2	5=Petit plan d'eau
1,0,15,7,84	

Rappel=78,5% de chance que les pixels des petits plans d'eau ont bien été identifiées par le modèle.

Précision= 73,7% de chance que les pixels prédits comme des petits plans d'eau par le modèle s'avèrent être le cas.

Dans le prolongement, nous réalisons une classification à partir de l'ensemble des variables issues de l'ACP (figure 32) :

Figure 32 : Représentation de la classification supervisée en 5 classes à partir de l'ensemble des variables de l'ACP (Source : Clément Perez 2024)

Le résultat semble plus pertinent que la classification issue des 10 bandes spectrales car moins de confusions avec la forêt notamment s'observent. Cependant, cela ne se vérifie pas avec la matrice de confusion qui démontre un pourcentage moins élevé pour le rappel.

#Reference labels (rows):1,2,3,4,5	
#Produced labels (columns):1,2,3,4,5	
98,0,3,1,5	1=Urbain
0,104,0,0,3	2=Eau
0,0,102,0,5	3=Forêt
4,0,0,103,0	4=Culture
3,2,7,10,85	5=Petit plan d'eau

Calcul de précision et rappel pour les petits plans d'eau :

Rappel=79,4% de chance que les pixels des petits plans d'eau ont bien été identifiées par le modèle

Précision= 86,7% de chance que les pixels prédits comme des petits plans d'eau par le modèle s'avèrent être le cas

Ainsi, l'ensemble des résultats traduisent la capacité du modèle à créer des informations pertinentes notamment au regard de la matrice de confusion. La classification issue des 10 bandes spectrales de l'image Sentinel 2A semble être la plus performante du point de vue de la matrice de confusion. Néanmoins, d'un point de vue visuel, il s'agit de la classification issue des variables de l'ACP qui semble plus performante.

Cela nous informe sur la difficulté pour la matrice à repérer toutes les confusions et donc l'importance de renseigner plus d'information dans les couches de validation. De plus, il est important de préciser que l'algorithme procède à des tirages aléatoires ce qui induit des variations dans la matrice de confusion notamment lorsque l'on entraîne plusieurs fois le même modèle.

La réalisation d'une classification supervisée en un nombre restreint de classes permet de mettre en évidence la nécessité d'accentuer le nombre de classes. En effet, plusieurs erreurs d'interprétation par le modèle apparaissent à l'issue de la classification en cinq classes. Premièrement, entre les mares et la végétation. En fonction des types de forêt, de la densité de celles-ci, s'il s'agit de forêts denses ou dispersées, la réflectance n'est pas la même et des confusions avec les mares sont faites. Deuxièmement, la catégorie culture doit être affinée pour représenter les différents types de cultures car des confusions avec l'urbain ont été constatées. Troisièmement, les différents types de mares doivent apparaître dans les classes car il a été observé que la prédominance de certains types de mares entraînait des biais comme par exemple un renseignement en faveur des mares forestières qui entraîne une surreprésentation des mares dans les milieux forestiers dans les prédictions du modèle.

Ces classifications sont des résultats en soi mais surtout une prémisse pour s'orienter vers une classification supervisée plus fine avec un nombre plus important de classes. Elle nécessite des échanges dans notre cas avec les écologues et les naturalistes pour questionner les classes et en sélectionner certaines ou en regrouper d'autres. C'est véritablement un travail qui se réalise sur un temps long avec un fort potentiel pouvant faire ressortir des résultats intéressants.

Ainsi, dans cette deuxième grande partie, nous avons évoqué nos méthodes et résultats à partir d'un ensemble de comparaisons de bases de données, la réalisation d'indices spectraux puis d'ACP et de classification. Nous nous rendons compte alors que les mares sont un objet d'étude complexe qui nécessite l'emploi de méthodes variées.

Désormais, nous allons discuter de nos choix et méthodes en faisant un retour sur le sujet d'étude et sur notre démarche.

III) DISCUSSIONS ET LIMITES

3.1 L'interdisciplinarité au service de notre sujet d'étude

Ce stage nous a permis de questionner le champ sémantique dans lequel s'intègrent les mares. En effet, l'opportunité de traiter ce sujet à travers le prisme des SIG et de la télédétection nous oblige à circonscrire une définition pour développer une méthode. Cependant, la bibliographie et la réalisation de l'atelier « Définition d'une mare » nous ont mis face à un problème conceptuel : cet objet environnemental ne dispose pas de consensus dans sa définition. En effet, la question : « qu'est-ce qu'une mare ? » fait émerger différents éléments en référence à la superficie, la valeur écologique, la connectivité de celle-ci. Un ensemble d'éléments qui fluctue en fonction des personnes et qui renforce l'idée que les mares sont des impensés car cette difficulté de qualification n'est pas forcément retranscrite dans les définitions. Les définitions elles-mêmes renforcent la diversité de perceptions, par exemple lorsqu'une mare est définie comme ayant une superficie de 5 000 m² maximum selon Sajaloli, pour certains il s'agit d'un seuil pas assez élevé ou trop élevé et cela nourrit des discussions.

Ainsi, les différents points entre mes maîtres de stage Fanny Mallard, Félix Geoffroy et Laurent Couderchet qui ont ponctué ce stage se sont transformés en discussions et échanges de points de vue enrichissants et contribuant à apporter des éléments d'analyse. L'ensemble de nos conversations a finalement nourri la définition puisque à chaque fois de nouveaux éléments sont apparus. Ainsi, prendre en compte différents points de vue nous aide à mieux percevoir cet objet.

A partir de cela nous distinguons deux visions principales.

Premièrement, la vision intrinsèque, qui se caractérise par l'analyse de *la mare pour la mare*. Cette vision a été plébiscitée dans un premier temps. Elle conduit à percevoir la mare seulement à travers ses caractéristiques propres à savoir sa taille, profondeur, turbidité par exemple sans percevoir le maillage territorial dans lequel elle s'intègre. L'entrée est celle de *la mare en tant que telle*. La *figure 33* ci-dessous schématise cette vision.

Figure 33 : La mare pour la mare (Source : Clément Perez 2024)

Cela rend compte uniquement de l’existence d’une typologie de mares, mais une limite apparaît : comment à partir de ce constat développer une méthodologie pour les représenter ?

Toutefois, c’est en partant de cette vision restrictive que cela nous a incités à aller plus loin en réfléchissant à une vision plus détaillée.

Deuxièmement, la vision extrinsèque, qui se caractérise par l’analyse de *la mare dans son environnement*. Cela permet d’étudier les mares à une échelle plus large que celle de son environnement propre et d’intégrer des indicateurs avec l’aspect temporel notamment. L’objectif de cette vision est de rendre compte des conditions relatives à la présence des mares. L’entrée se fait par l’environnement de la mare (figure 34).

Figure 34 : La mare dans son environnement (Source : Clément Perez 2024)

La mobilisation de différents aspects comme la phénologie, « *étude d'événements périodiques* » (Techno-science), nous semble désormais essentielle alors qu'elle n'était pas prise en compte au départ. Cet élément a donc pu émerger grâce aux échanges.

Ainsi, ces deux visions apportent des éléments complémentaires. La première rend compte de la complexité du terme et la deuxième propose des pistes afin de mettre en images la présence des mares.

Questionner les mares, c'est faire émerger de nouveaux éléments mais aussi relever que les déterminismes biologiques et physiques sont réducteurs.

Ce constat est possible car, étant un étudiant en géographie, j'aborde ce sujet sous un angle particulier en mobilisant l'analyse spatiale, les champs des sciences humaines et sociales et en produisant un résultat complémentaire de ceux qui avaient déjà pu être faits. Ici, c'est véritablement un questionnement sur : « qu'est-ce qu'une mare ? comment pouvons-nous les reconnaître ? » qui a été abordé afin d'insuffler une méthode de reconnaissance efficace.

En effet, nous utilisons les bases de données de la SNPN issues de l'inventaire participatif mais aussi, différentes bases de données d'occupation des sols et des informations relatives aux conditions météorologiques. Cependant, notre démarche s'intègre dans un contexte où de nombreux articles évoquent la question de la détection des mares, il est donc nécessaire de ne pas travailler en silo et de prendre en compte ces travaux. Nous sommes allés vers de l'analyse spectrale à partir de l'utilisation d'indices spectraux, la réalisation de classification supervisée et d'une analyse multivariée avec l'ACP.

Cet objet d'étude est révélateur de la nécessité d'être dans une démarche transversale pour faire avancer nos connaissances c'est donc l'opportunité d'évoquer les concepts de pluridisciplinarité, interdisciplinarité et transdisciplinarité.

La pluridisciplinarité est définie comme la « juxtaposition de deux ou plusieurs disciplines (Lenoir, 2003) c'est-à-dire établir des liens entre différentes définitions.

Cependant, elle peut également se définir comme « *l'association de disciplines qui concourent à une réalisation commune, mais sans que chaque discipline ait à modifier sa propre vision des choses et ses propres méthodes* » (Claverie B., 2010). Or dans notre démarche nous cherchons à faire évoluer les préconçus. A travers l'atelier « Définition d'une mare » l'objectif

dans un premier temps est de poser le problème puis dans un deuxième temps de réaliser des représentations cartographiques à destination des écologues pour faire évoluer, modifier conjointement les discours. Ainsi, l'analyse des disciplines en silo, de manière séparée n'est pas la démarche que nous privilégions.

A contrario l'interdisciplinarité est un concept qui illustre bien notre démarche. En effet, l'interdisciplinarité est « *la mise en relation d'au moins deux disciplines, en vue d'élaborer une représentation originale d'une notion, d'une situation, d'une problématique* » (Maingain A., Dufour B., Fourez G., 2002)

Ainsi, l'approche interdisciplinaire est riche de sens, il s'agit de cette approche qui nous a permis de dépasser les définitions et d'aller vers de nouveaux éléments. En effet, « *la recherche d'éléments à « importer » s'impose dès lors que l'appareil théorique d'une discipline s'avère dépassé par des faits pour lesquels les explications conventionnelles sont inadéquates. La problématique traditionnelle est ainsi remise en question et de nouveaux instruments de recherche deviennent accessibles* » (APTER D., 2010 paragraphe 7). Dans notre cas, il nous a semblé nécessaire de dépasser les préconçus car nous nous sommes retrouvés dans une impasse lorsqu'il a fallu représenter les mares en Ile-de-France.

L'émergence de la comparaison des bases de données d'occupation des sols est directement issue de cette approche car « *les hybridations de thèmes et de domaines sont utiles pour connaître la configuration du paysage conceptuel, autrement dit pour développer le goût des idées et des théories alternatives qui peuvent être utilement et stratégiquement employées dans la recherche* » (APTER D., 2010 paragraphe 13). C'est-à-dire mobiliser, utiliser plusieurs champs afin de développer une méthode hybride vectrice d'innovations.

Cependant, traiter le sujet des mares seulement à travers une approche binaire écologie/géographie peut avoir des limites en ne permettant pas de rendre compte de l'entière complexité des mares. En effet, ce sujet est à l'interface d'un ensemble de disciplines comme la phytologie, la botanique, la psychologie ou encore les statistiques comme cela est présenté ci-dessous *figure 35*.

Figure 35 : Ensemble de disciplines qui entrent en jeu dans l'étude de la reconnaissance des mares (Source : Clément Perez, 2024)

Ainsi, il y a la nécessité d'être dans une démarche représentative de l'ensemble des disciplines qui entre en jeu et donc de tendre vers de la transdisciplinarité. En effet, la transdisciplinarité est la « mise en œuvre d'une méthode fondamentale commune à toutes les disciplines » (Angers P., Bouchard C., 1992, p.69). De plus, selon l'Institut Canadien de Recherches Avancées (ICRA), « elle offre une nouvelle vision de la réalité, qui émerge de la confrontation des disciplines ». Cette notion met en avant une utilisation variée des disciplines dans le but de développer une méthode commune. C'est la volonté d'aller au-delà des disciplines en proposant un paradigme issu de la jonction de celles-ci.

Dans notre démarche, l'utilisation des Systèmes d'Information Géographique (SIG) en étant « au cœur de la géographie, l'aménagement, l'environnement, l'urbanisme, mais s'étend à de nombreux autres domaines ou activités économiques » (Aschan-Leygonie C., Cuntly C., Davoine P-A., 2023) nous fait mobiliser différents champs pour la reconnaissance des mares. En effet, les SIG sont intéressants, ils se retrouvent à l'interface de disciplines variées relatifs à la répartition spatiale de phénomènes ou encore l'évolution dans le temps et dans l'espace.

C'est la possibilité, à travers l'analyse spatiale, de traiter différentes situations, contextes en rendant complémentaires diverses disciplines au service de la complexité des mares. Nous avons tenté de mettre en avant cela à travers notre méthode.

Ainsi, nous venons de mettre en évidence la richesse de notre démarche dans l'objectif de faire évoluer ce que l'on pense comme établis autour du sujet des mares grâce à la confrontation de disciplines.

Dans la prochaine et dernière sous-partie, nous procédons à un retour réflexif sur notre méthode et nous proposons des perspectives afin de nourrir d'autres travaux dans la continuité de ce stage.

3.2 Retour réflexif et pistes d'améliorations

Faire un retour réflexif, c'est mettre en avant les apports et les limites de la méthode pour identifier des pistes d'améliorations. C'est l'occasion de montrer ce que nous avons exploré et de proposer ce qu'il aurait été intéressant également d'explorer.

- La comparaison des bases de données d'occupation des sols

Dans un premier temps, la comparaison des bases de données a été notre porte d'entrée pour un sujet complexe : les mares. La comparaison des bases de données BDTOPO, CESBIO, INPE et CoSIA a permis de reconsidérer notre hypothèse qui consistait à faire de l'INPE la base de données représentant le mieux les mares de la SNPN. A contrario, la BDTOPO s'est avérée efficace et intéressante pour les représenter. Notre objectif était de croiser les mares ponctuelles de la SNPN avec les surfaces hydrographiques des bases citées précédemment. Les résultats générés ont fait de la BDTOPO, l'une des bases de données comparées la plus représentative : en 2023, 66,8% des mares de la SNPN s'intersectent avec les surfaces hydrographiques de la BDTOPO.

Cette étape de comparaisons a permis de faire émerger une analyse critique des résultats des autres bases de données à travers les méthodes de production. En effet, certaines bases de données comme le CESBIO ont été à l'origine de résultats très faibles. Cela nous a permis de

nous ouvrir à diverses méthodes de production et à traiter de l'intelligence artificielle avec la récente base de données CoSIA. Reconsidérer la capacité des outils techniques et algorithmiques dans leurs représentations des mares c'est être confronté aux *boîtes noires algorithmes*. D'après la définition englobante présente dans l'ouvrage *Blancs des cartes et boîtes algorithmiques* « CNRSEditions », 2023, Matthieu Noucher considère « que les algorithmes sont le cœur de systèmes sociotechniques permettant à des données intégrées en amont (inputs) d'être transformées en métriques en aval (output) selon différentes modifications automatiques » (p.13). En effet, à travers la CoSIA nous disposons en entrée d'un modèle de prédiction IA et en sortie d'une occupation des sols qui n'est pas satisfaisante pour représenter les mares. Ainsi, nous avons pu questionner ces résultats à travers la méthode de production et l'intention de conception de cette base de données.

Une démarche critique est fondamentale pour faire évoluer nos préconçus et apporter des éléments nouveaux. Cependant, il peut nous manquer le questionnement autour des bases de données de la SNPN. En effet, les critiques pour être efficaces doivent prendre en compte l'ensemble des éléments dans leur analyse. Ainsi, l'aspect participatif qui mène à la constitution des bases de données de la SNPN peut susciter des questionnements. En mobilisant un ensemble de personnes, l'inventaire participatif accentue la sensibilisation. Néanmoins, la question de la subjectivité de certains paramètres pouvant mener à des imprécisions ou des erreurs doit être abordée. C'est donc mettre en avant le travail des naturalistes sur le terrain et de rendre compte de la nécessité de continuer les arpentages et d'avoir un plus grand nombre de naturalistes sur le terrain pour récolter des données fiables.

- Choisir un moment donné

Nous avons choisi de faire des analyses sur un moment donné : le mois de mars 2016 car c'est la possibilité de nous focaliser sur un jour et multiplier les analyses. Le mois de mars 2016 est intéressant car la canopée est encore non développée et il peut y avoir un nombre important de mares lié aux précipitations hivernales importantes. Néanmoins, elle présente un décalage entre les informations que nous allons générer et la réalité sur le terrain. De plus, en prenant en compte la position du soleil en mars c'est-à-dire avant l'équinoxe le signal peut être dégradé par les ombres des bâtiments.

Lorsqu'on évoque le sujet des mares, il y a la nécessité de faire intervenir la phénologie. En effet, la mare dispose d'un aspect conjoncturel, elle fluctue dans le temps et dans les saisons.

La phénologie permet de prendre plusieurs années à des intervalles différents et de faire des comparaisons.

Explorer la piste d'une complémentarité phénologie et études météorologiques serait intéressant. C'est la possibilité de créer un tableau combinant des informations relatives aux précipitations, températures moyennes, humidité minimale, maximale et moyenne selon différents jours sur l'ensemble des saisons. Ainsi, de choisir des moments pour lesquels il serait possible de faire des comparaisons.

- L'imagerie satellite Sentinel 2A

Nos traitements ont été réalisés à partir d'images satellites Sentinel 2A d'une résolution de 10 m par 10 m. Utiliser des images satellites c'est être dépendant des fréquences ne correspondant pas forcément aux périodes souhaitées pour l'analyse et ceux « *malgré l'augmentation rapide et récente du nombre et de la portée des satellites d'observation de la Terre* » (Drusch et al., 2012). C'est également avoir des résultats souvent affectés par de mauvaises conditions météorologiques. Ainsi, plusieurs fois nous avons été confrontés à des images qui ne pouvaient être traitées du fait d'une couverture nuageuse trop importante.

De ce point de vue, la piste des images drones est intéressante. En effet, utiliser des drones c'est choisir le moment où l'on souhaite faire voler l'appareil. C'est aussi choisir les conditions de vol en fonction de la météo. De plus, c'est un appareil : « *l'outil peut être déployé rapidement, de manière répétée et pour la production de données à haute résolution spatiale et temporelle* » (Pajares G., 2015). Il y a également la possibilité d'installer des capteurs sur les drones comme le capteur LIDAR bathymétrique qui calcule la profondeur des plans d'eau. Dans notre analyse, celui-ci n'a pas fait l'objet d'analyses poussées. Il serait intéressant de développer cela en ayant conscience que la méthode de production par émetteurs n'est pas comparable à celle des images satellites. Plus largement, analyser le rôle des radars serait intéressant.

Cependant, l'utilisation d'images drones à une très haute résolution spatiale pose la question de la « *discrimination de l'objet géographique* » (Prévitali M., 2019) lié à la multiplication des pixels pouvant représenter plusieurs objets.

La très haute résolution spatiale engendre également de longs temps de traitements.

Ainsi, les avantages potentiels d'une très haute résolution spatiale peuvent être questionnés car elle peut donner des représentations différentes pour un même objet (figure 36).

Figure 36 : L'impact des résolutions spatiales sur la représentation des mares (Source : Clément Perez, 2024)

- L'analyse spectrale

Nous avons fait le choix d'une analyse spectrale grâce à la mobilisation d'indices spectraux mais les résultats n'ont pas été satisfaisants. En effet, le calcul des indices NDWI et NDPI n'ont pas fait ressortir les mares. Malgré ces résultats, cela nous a permis concrètement d'illustrer l'impact de la pureté de l'eau sur la signature spectrale. De plus, la nécessité d'analyser le contexte d'utilisation d'un indice. Dans l'article « Mares temporaires et risques sanitaires au Ferlo : contribution de la télédétection pour l'étude de la fièvre de la vallée du Rift entre août 2003 et janvier 2004 » (Ndione J-A., 2009), le NDPI semblait avoir des résultats intéressants cependant il avait été calculé à partir d'image SPOT-5 pour le mois d'aout ce qui ne correspond pas à notre cas d'étude. La nécessité d'être pleinement informé et d'avoir saisi les caractéristiques des bandes spectrales comme savoir dans quel canal spectral elles se situent est nécessaire pour savoir s'il s'agit de bandes spectrales cohérentes avec l'objet d'étude.

A partir de ce constat, il est intéressant d'explorer l'analyse en composante principale. Grâce à celle-ci, il y a la possibilité que cette analyse puisse faire ressortir la singularité de la mare là où les indices ont échoué, c'est ce que nous avons commencé à expliquer dans la deuxième partie.

CONCLUSION

En conclusion, le sujet de la détection des mares nous a ouvert à un champ des possibles qui n'était pas forcément perceptible au départ. Nous avons produit un ensemble de questionnements relatifs à la reconnaissance des mares d'un point de vue définitionnel grâce au travail de bibliographie, accentué par l'atelier « Définition d'une mare ». Nous avons cherché à nuancer les définitions déterministes qui ne rendent pas compte de la totalité des représentations et perceptions autour des mares. Analyser ce sujet avec les sciences humaines et sociales, c'est rendre compte d'un ensemble de représentations et perceptions qui nourrissent la définition en permanence. L'absence de consensus s'est ainsi révélée et donne la possibilité de voir plus largement le sujet sans se limiter à une définition. Cette absence longtemps perçue comme un problème dans notre étude est finalement la chance de mettre en évidence le potentiel autour de la question des mares.

De plus, nous avons cherché à reconnaître les mares d'un point de vue géomatique afin de développer des méthodes de détection. En partant de travaux déjà réalisés l'objectif a été de réessayer des indices spectraux puis de tendre vers de l'analyse multivariée et de la classification supervisée.

C'est finalement une démystification de l'objet d'étude et des données que nous avons réalisé notamment à travers la comparaison des bases de données d'occupation des sols CESBIO, BDTPOPO, INPE et CoSIA. En fonction des méthodes de production et des définitions choisies la représentation des mares changent.

C'est également participer à défaire les préconçus et à mettre en avant l'aspect conjoncturel des mares grâce à la phénologie.

Rendre compte de l'ensemble de ces éléments c'est contribuer à la compréhension du sujet.

Il est nécessaire de re-situer notre démarche. En effet, nous avons eu l'opportunité de traiter ce sujet sur un temps court. Il est donc nécessaire d'être prudent au regard des résultats produits. Mais conscient de la progression de compréhension des mares et de leur potentiel extrêmement riche qui nourrira sans doute d'autres projets.

Ce sujet est la possibilité de tendre vers un retour permanent au terrain afin de vérifier et compléter les données des inventaires et observatoires. Mais aussi, de mettre en avant l'évolution de cet écosystème et de la faune et flore qui la compose.

Le sujet des mares c'est une promesse car de nouveaux éléments peuvent émerger.

Ainsi à travers ce stage, j'ai pu découvrir l'objet d'étude mare et la discipline de l'écologie. En évoluant auprès de naturalistes et d'écologues cela m'a donné la possibilité d'échanger sur des sujets relatifs à la conservation des mares, les protocoles de terrains mis en place, différentes espèces faunistiques et floristiques. J'ai ainsi pu développer des compétences en écologie qui me permettent une complémentarité avec le master GTDD. En effet, j'ai découvert de nouveaux éléments et j'ai mis à contribution mes savoirs en analyse spatiale développés au sein du master au service de l'écologie. De plus, j'ai bénéficié d'une démarche transversale à l'image du master en étant un géographe traitant de sujet relatif à l'écologie à travers l'outil de télédétection. Ainsi, j'ai pu me familiariser avec la télédétection et l'analyse spectrale.

Ce stage a été l'occasion de développer mes compétences et savoirs et de m'ouvrir sur la thématique extrêmement riche des mares et petites zones humides.

C'est également, une expérience professionnelle supplémentaire qui a su m'apporter de nouveaux éléments relatifs au fonctionnement d'une association et d'un pôle recherche-action.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages

Articles

Rapports/Mémoires/Rapport de stage

Vidéo

Autres (sites internet, cours universitaires)

A

Aschan-Leygonie C., Cuntz C., Davoine P. (2023). *Les systèmes d'information géographique : Principes, concepts et méthodes*. Coursus. Paris: Armand Colin. pp. 288

Angers P., Bouchard C., (1992). L'intégration, source de l'interdisciplinarité. In Delisle, R. et Bégin, P. (dir.), *L'interdisciplinarité au primaire*. Sherbrooke : Éditions du CRP, pp. 69-77

Apter D., (2010). Une approche interdisciplinaire de l'interdisciplinarité. *Revue internationale des sciences sociales*, 96, pp. 7-19. [en ligne] [Une approche interdisciplinaire de l'interdisciplinarité \[*\] | Cairn.info](#)

B

Bappel E., (2005). *Apport de la télédétection aérospatiale pour l'aide à la gestion de la solecannière réunionnaise*. Thèse de doctorat en traitement du signal et de l'image, Université de la Réunion, U.F.R de Physique, pp. 278. [en ligne] [Apport de la teledetection aerospatiale pour la i.pdf](#)

Bertrand G., Tricart J., (1968). Paysages et géographie physique globale. Esquisse méthodologique, *Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest*, tome 39, fascicule 3, pp. 249-272

Bertrand J., Ector L., Renon J-P., (2014). Diatomées des mares : Études préliminaires de l'écologie des mares permanentes et éphémères de la région Centre. *Le Journal de Botanique*, 66, pp. 55-74. [en ligne] [Diatomées des mares : Études préliminaires de l'écologie des mares permanentes et éphémères de la région Centre \(France\) - Persée \(persee.fr\)](#)

Bie W. Fei T., Liu H. Wu G., (2020). Small water bodies mapped from Sentinel-2 MSI (MultiSpectral Imager) imagery with higher accuracy. *International Journal of Remote Sensing* 41, pp. 20, 7912-7390.

Blandin P., (2009). *De la protection de la nature au pilotage de la biodiversité*. Éditions Quæ, collection Sciences en questions ? pp. 128. [en ligne] [De la protection de la nature au pilotage de la biodiversité - Patrick Blandin | Cairn.info](#)

Brunet R., (1993). *Les mots de la géographie, dictionnaire critique*. La documentation française. Collection Dynamique du territoire, pp. 518

C

Cadden (2021). Lidar-Comment fonctionne la technologie. [en ligne] [Lidar - comment fonctionne la technologie ? \(cadden.fr\)](#)

Castiaux A., Morelle K., (2012). Chapitre 12. Les mares, petits terrains d’histoire et d’histoires. *Agroécologie*, pp. 233-247. [en ligne] [Chapitre 12. Les mares, petits terrains d’histoire et d’histoires... | Cairn Sciences \(u-bordeaux-montaigne.fr\)](#)

Catteau S., (2023). *Bulles de dialogue et cellules raster : Spatialiser les fonctions et le fonctionnement des zones humides par SIG dans le Bassin Rhône-Méditerranée Corse*. Thèse de doctorat en Géographie, Université Bordeaux Montaigne, pp. 338. [en ligne] [2023 Catteau PhD Thesis FULL compressed.pdf \(tourduvalat.org\)](#)

Céréghino R., Biggs J., Oertli B., Declerck S., (2008). The ecology of European ponds: defining the characteristics of a neglected freshwater habitat. *Hydrobiologia*, pp. 3. [en ligne] (PDF) [The ecology of European ponds: Defining the characteristics of a neglected freshwater habitat \(researchgate.net\)](#)

Claverie B., (2010). Pluri-, inter-, transdisciplinarité : ou le réel décomposé en réseaux de savoir. *Projectics / Proyética / Projectique*, 4, pp. 5-27. [en ligne] [Pluri-, inter-, transdisciplinarité : ou le réel décomposé en réseaux de savoir | Cairn.info](#)

Clauzel C., Eggert C., Tarabon S., Pasquet L., Vuidel G., Bailleul M., Miaud C., Godet C., (2023). Analyser la connectivité de la trame turquoise : définition, caractérisation et enjeux opérationnels. *Sciences Eaux et Territoire INRAE*, n°23, pp. 67-71. [en ligne] [Analyser la connectivité de la trame turquoise : définition, caractérisation et enjeux opérationnels - HAL](#)

Conservatoire d’espèces naturels de Normandie. (2016). *Plaquette du Programme Régional d’Actions en faveur des Mares de Normandie*. [en ligne] [plaquette_pram_2016_vf.pdf \(cen-normandie.fr\)](#)

Couderchet L., (2008). Le paysage comme paradigme, discussion sur les zonages écologiques et paysagers. Dossier d’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), Université de Bordeaux 3, pp. 318

D

Delahais T., Devaux-Spatarakis A., (2022). Qu’attendre de la recherche pour éclairer l’action publique : Revue de littérature et applications pratiques. *Qu’attendre de la recherche pour éclairer l’action publique*, pp. 1-55. Paris Cedex 12 : Éditions AFD. [en ligne] [Qu’attendre de la recherche pour éclairer l’action publique ? | Cairn.info](#)

G

GHZH, ADREE & SNPN (2022). Les mares, un patrimoine naturel construit, un patrimoine culturel négligé. Intégrer les dimensions géohistorique et territoriale dans la gestion contemporaine des petits lieux d'eau. *AAC Patrimare*. Colloque international, pp. 9

Greenfield E., (2024). Qu'est-ce que l'écologie du paysage. *Sigmaearth*. [en ligne] [Qu'est-ce que l'écologie du paysage et ses principes - Sigma Earth](#)

I

IGN. (2024). *Géoservices*. [en ligne] <https://geoservices.ign.fr/>

IGN. (10.10.2023). *Découvrez CoSIA, la Couverture du Sol par Intelligence Artificielle*. [en ligne] [Découvrez CoSIA, la Couverture du Sol par Intelligence Artificielle - Replay du 10.10.23 \(youtube.com\)](#)

K

Kleinpeter E., (2013). Taximonomie critique de l'interdisciplinarité. *Revue Hermès*, n°67, CNRS Editions

L

Lenoir Y., (2003). La transdisciplinarité, un phénomène naturel redécouvert, mais aussi chargé de prétentions. *L'autre forum*, 7(3), pp. 40-48

M

Maingain A., Dufour B., Fourez G., (2002). *Approches didactiques de l'interdisciplinarité*. Bruxelles (Belgique) : De Boeck université, ISBN 2-8041-3839-9, pp. 212

Mallard F., (2014). *Développement d'une méthode d'évaluation quantitative des effets des projets d'infrastructure de transport terrestre sur les milieux naturels*. Thèse de doctorat en Génie Civil, Université Nantes, Angers, Le Mans, pp. 482. [en ligne] [Développement d'une méthode d'évaluation quantitative des effets des projets d'infrastructure de transport terrestre sur les milieux naturels - TEL - Thèses en ligne \(hal.science\)](#)

Mallard F., Geoffroy F., (2023). Pôle national recherche-action. *Intégrer et anticiper le changement climatique et les autres enjeux environnementaux dans la protection des zones humides, des milieux aquatiques et des forêts de France*. Rapport d'activité de l'année 2023, pp. 41. [en ligne] [2024 Rapportdactivit.pdf](#)

Mallard F., (2023). Société Nationale de Protection de la Nature-Quelle stratégie du pôle national de recherche-action ? pp. 2. [en ligne] <https://www.researchgate.net/publication/378213991>

Mallard F. (dir .), Geoffroy F., Arduino L., Dupuy V., Bernard A., Nielen M., Lemoine N., Jenmaire E., (2023). *Programme recherche-action Les oasis du climat et de la biodiversité - Anticiper et intégrer le changement climatique dans la protection, la restauration et la création de réseaux de mares et petites zones humides : Mise en place de la démarche sur le secteur d'étude pilote la région Ile-de-France*. Société Nationale de Protection de la Nature, Paris, France, pp. 242. [en ligne] <https://hal.science/hal-04459166>

N

Noucher M., (2009). *La donnée géographique aux frontières des organisations : approche socio-cognitive et systémique de son appropriation*. Thèse de doctorat en Géographie, École polytechnique fédérale de Lausanne, pp. 225. [en ligne] [La donnée géographique aux frontières des organisations : approche socio-cognitive et systémique de son appropriation. - TEL - Thèses en ligne \(hal.science\)](#)

Noucher M., (2023). *Blancs des cartes et boîtes noires algorithmiques (1-)*, CNRS Éditions, pp. 408

O

Office Français de la Biodiversité. (2023). *Typologie PEE*. [en ligne] [Typologie PEE | Zones Humides \(zones-humides.org\)](#)

P

Prévitali M., (2019). *Téledétection par drone pour la reconnaissance des habitats et de la végétation sur le programme "Les sentinelles du climat". Etude de cas sur deux pelouses calcicoles*. Mémoire de fin d'étude de Master 2 en Géographie, Université Bordeaux Montaigne, pp. 123

Programme Régional d'Actions en faveurs des Mares de Normandie. [en ligne] [Accueil - PRAM Normandie](#)

S

Sajaloli B., Bournerias M., (1994). Les marais continentaux de la France des plaines et des moyennes montagnes. Aspects écologiques et sociologiques, gestion et protection. *Bulletin de l'Association des Géographes français*. 71-3, pp. 232-241. [en ligne] [Introduction \(Introduction\) - Persée \(persee.fr\)](#)

Sajaloli B., Dutilleul C., (2001). *Les mares, des potentialités environnementales à revaloriser*. Programme national de recherche sur les zones humides. Rapport final. Centre de biogéographieécologie, pp.142

Sajaloli B., (2005). Typologie patrimoniale des mares. Cahier Thématique du PNRZH, *Caractérisation des zones humides*, vol. 2, éd. du ministère de l'Écologie et du Développement durable, pp. 72

SNPN [en ligne] [Société Nationale de Protection de la Nature - Protège la Nature depuis 1854 \(snpn.com\)](http://snpn.com)

SNPN, (2013). Mares et réseaux de mares. *Zones humides info*. n° 80-81 3e -4e trimestres 2013 [en ligne] [ZHI-80-81-Mares-et-reseaux-de-mares-v2.pdf \(snpn.com\)](http://snpn.com/ZHI-80-81-Mares-et-reseaux-de-mares-v2.pdf)

SNPN. *Si les mares m'étaient comptées...Inventaire des mares d'Ile-de-France*. [en ligne] [Si les mares m'étaient comptées ... \(mares-idf.fr\)](http://mares-idf.fr)

SNPN, Oasis du climat et de la biodiversité. (2024). *Observatoire*. [en ligne] [Observatoire – Les Oasis du climat et de la biodiversité \(oasis-climat.com\)](http://oasis-climat.com)

T

Tissandier P., (2022). Chapitre 2- Paysage et environnement - Les services écosystémiques. Cours « Paysage ». Licence 2 en Géographie et aménagement, Université Bordeaux Montaigne

Thérond H., Finet F., (2024). Le gouvernement tente de ne pas s'embourber dans les zones humides agricoles. *Éditions Environnement, Agro*. [en ligne] [Article carto ZH - Contexte \(1\).pdf](#)

Thomas R., Maurel N., Moussus J-P., Busti D., (2011). De l'origine du succès de la Renouée du Japon. *Des plantes et des Hommes*, Département de biologie ENS de Lyon. [en ligne] <https://biologie.ens-lyon.fr/ressources/Biodiversite/Documents/la-plante-du-mois/De-l-origine-du-succes-de-la-renouee-du-japon>

U

Université Virtuelle Environnement Développement Durable. *Afficher et visualiser plusieurs bandes à la fois : la composition colorée*. [en ligne] [Visualisation sous MultiSpec des images satellites - Afficher et visualiser plusieurs bandes à la fois : la composition colorée \(univ-lille.fr\)](http://univ-lille.fr)

Université Virtuelle Environnement Développement Durable. *Ingénierie écologique*. [en ligne] [MOOC_UVED_IngEco_Vanpeene.pdf](#)

V

Vergnolle-Mainar C., (2007). Géosystème. *HyperGéo*, pp. 2. [en ligne] [Géosystème - HyperGeo](#)

W

Williams P., Whitfield M., Biggs J., (2007). How can we make new ponds biodiverse? A case study monitored over 8 years. *Hydrobiologia*. Volume 597, pp137-148

ANNEXES

Annexe 1 : Organigramme SNPN (Source : Clément Perez 2024).....	88
Annexe 2 : Tableau des missions de stage (Source : Clément Perez 2024)	89
Annexe 3 : Facilitation graphique atelier Définition d'une mare (Source : Clément Perez)...	92
Annexe 4 : Disponibilités des millésimes CESBIO, BDTOPO, COSIA et INPE (Source : IGN)	93
Annexe 5 : Appel à participation de la SNPN pour l'inventaire des mares (source : SNPN) .	94
Annexe 6 : Fiche de caractérisations des mares (Source : SNPN)	95
Annexe 7 : Tableau définition de l'INPE (Source : Géoservices).....	97
Annexe 8 : Comparaison base de données BDTOPO et SNPN en 2016 (Source : Clément Perez 2024)	98
Annexe 9 : Tableau croisé dynamique et organigramme représentant la valeur moyenne des pixels au sein de seuils à partir du calcul de l'indice NDWI (Source : Clément Perez 2024).	98
Annexe 10 : Tableau croisé dynamique et organigramme représentant la valeur moyenne des pixels au sein de seuils à partir du calcul de l'indice NDPI (Source : Clément Perez 2024)..	99
Annexe 11 : Schéma des étapes d'une analyse spatiale à une analyse spectrale.....	99
Annexe 12 : Organigramme des étapes permettant de réaliser une classification supervisée (Source : Claire Salin et Clément Perez).....	100
Annexe 13 : Explication calcul à partir de la matrice de confusion (Source : Clément Perez 2024)	101

Annexe 1 : Organigramme de la SNPN (Source : Clément Perez 2024)

Annexe 2 : Tableau des missions de stage (Source : Clément Perez 2024)

Début : Lundi 4 mars 2024 / Fin : Mercredi 31 juillet 2024

Atelier définition d'une mare

Clément PEREZ

20 mars 2024

1) La mare évoque des souvenirs d'enfances :

"dans l'enfance, il y avait une mare au milieu de mon village "

"entre 6 -12 ans chez mes grands-parents, il y avait trois étangs"

"chez mes grands-parents en Italie, il y avait deux mares avec un côté mystique"

"je lisais des bandes dessinées et notamment le commandant Cousteau"

"lors d'une balade, j'ai suivi une grenouille qui est allée dans une mare"

2) Définition d'une mare

Éléments de définition qui ressortent le plus

" Il s'agit d'un écosystème dans une mosaïque d'écosystèmes"

"Une partie d'écosystème qu'on a oublié"

"C'est un point d'eau lié à l'humanité"

3) Propositions de définitions:

Inspirée de l'INPE :

"Petite étendue d'eau dormante, permanente ou temporaire de formation naturelle ou anthropique et de faible profondeur (2 mètres). La mare constitue un écosystème complexe avec une forte diversité d'espèces animales et végétales associées aux zones humides. Elle est reliée au cycle de l'eau et connectée dans des mosaïques d'écosystèmes."

Inspirée de Sajaloli B. et Dutilleule C. :

"La mare est une étendue d'eau à renouvellement généralement limité, de taille variable pouvant atteindre un maximum de 2 500 m². De faible profondeur, elle peut atteindre environ deux mètres. De formation naturelle ou anthropique, elle se trouve dans des dépressions imperméables. Elle peut être associée à un système de fossés qui y pénètrent et en ressortent, elle exerce alors un rôle tampon au ruissellement. Elle peut être sensible aux variations météorologiques et climatiques, et ainsi être temporaire. La mare constitue un écosystème au fonctionnement complexe, ouvert sur les écosystèmes voisins, qui présente à la fois une forte variabilité biologique et hydrologique interannuelle. Elle possède un fort potentiel biologique et une forte productivité potentielle."

7) Les pressions

Les différentes pressions auxquelles les mares sont confrontées

- espèces exotiques envahissantes
- changement climatique
- pollution
- pathogène
- abandon, pertes d'usages
- comblement
- étalement urbain
- densification urbaine
- agriculture intensive
- pesticides
- engrais
- fragmentation du cycle de l'eau
- fragmentation des habitats

Photos prises lors de l'atelier

Annexe 4 : Disponibilités des millésimes CESBIO, BDTOPO, COSIA et INPE (Source : IGN)

Millésimes	Millésimes disponibles							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BD TOPO	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
INPE	Indisponible	Indisponible	Indisponible	Indisponible	Indisponible	Indisponible	Indisponible	Disponible
CESBIO	Indisponible	Disponible	Indisponible	Disponible	Indisponible	Disponible	Indisponible	Indisponible
CoSIA	Indisponible	Indisponible	Indisponible	Disponible	Indisponible	Normalement disponible mais pas accessible	Indisponible	Indisponible

 Disponible

 Indisponible

 Normalement disponible mais pas accessible

Inventaire des mares d'Ile-de-France Si les mares m'étaient comptées...

Connaissez-vous une mare près de chez vous ?

La Société nationale de protection de la nature (SNPN) anime depuis 2010 l'**inventaire des mares d'Ile-de-France**, un programme de **sciences participatives** pour recenser les mares, accessible à tous.

Les mares sont des milieux menacés et rares : **90% ont disparu** en France depuis le début du XX^e siècle.

Pourtant, ce sont des **refuges** d'une **biodiversité spécifique et fragile**.

Il est urgent de les protéger

Les mares, éléments remarquables de nos paysages, sont des milieux de vie indispensables à de nombreuses espèces exceptionnelles.

Pour mieux les connaître, un état des lieux des mares d'Ile-de-France est entrepris.

Comment agir ?

En signalant des mares à la SNPN, vous participez à leur protection.

Rendez-vous sur le site internet dédié à l'inventaire :

www.snpn.mares-idf.fr

- ◇ Localisez les mares près de chez vous
- ◇ Remplissez un formulaire descriptif
- ◇ Diffusez cet appel à participation autour de vous

Vous pouvez participer à la préservation des mares et de la biodiversité !

Société nationale de
protection de la nature
44, rue d'Alésia – 75014 Paris
zh-idf@snpn.fr
snpn.com

Annexe 6 : Fiche de caractérisations des mares (Source : SNPN)

Annexe 1 : Fiche de caractérisation des mares

FICHE DE CARACTERISATION DES MARES D'ILE-DE-FRANCE
Société nationale de protection de la nature
 9 rue Cels - 75014 Paris – 01.43.20.15.39 / snpn@wanadoo.fr
 Intégrez ces données sur le site :
 « Si les mares m'étaient comptées » www.snpn.mares-idf.fr
N'oubliez pas de prendre une photo de la mare !

www.jardins-nature.fr

Les informations marquées d'un * sont à renseigner obligatoirement

Observateur principal * :		Identifiant mare (si je ne le connais pas, j'attribue un code de mon choix) :	
Je suis le : <input type="checkbox"/> propriétaire <input type="checkbox"/> locataire <input type="checkbox"/> gestionnaire <input type="checkbox"/> autre :		Coordonnées (en Lambert 93) * : X : Y :	
Observateur(s) secondaire(s) :		Commune :	
Date (JJ/MM/AAAA) * :/...../.....		Nom usuel de la mare et/ou lieu-dit :	
Type de propriété : <input type="checkbox"/> public <input type="checkbox"/> privé <input type="checkbox"/> mixte <input type="checkbox"/> inconnu	Année de création de la mare :	<input type="checkbox"/> Mare disparue (totale atterrie/fermée/comblée)	

Type de mare * (un seul choix possible) : <input type="checkbox"/> de prairie <input type="checkbox"/> de culture <input type="checkbox"/> de forêt <input type="checkbox"/> de carrière <input type="checkbox"/> bassin routier ou de décantation <input type="checkbox"/> de parc ou jardin <input type="checkbox"/> de village, de ferme <input type="checkbox"/> moulière <input type="checkbox"/> indéterminé			
Contexte * (2 choix possibles pour les mares en situation de lisière) :			
<input type="checkbox"/> prairie mésophile	<input type="checkbox"/> prairie humide	<input type="checkbox"/> bois & forêts de feuillus	
<input type="checkbox"/> bois & forêts de résineux	<input type="checkbox"/> culture	<input type="checkbox"/> parc périurbain / urbain	
<input type="checkbox"/> carrière	<input type="checkbox"/> annexe routière / ferroviaire	<input type="checkbox"/> parmi habitations / milieux urbains	
<input type="checkbox"/> autre milieu humide	<input type="checkbox"/> autre milieu sec	<input type="checkbox"/> je ne sais pas	

Groupes faunistiques observés ?			
<input type="checkbox"/> amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons, salamandre)	<input type="checkbox"/> reptiles (serpents, tortues, lézards)		
<input type="checkbox"/> libellules	<input type="checkbox"/> invertébrés aquatiques	<input type="checkbox"/> poissons	<input type="checkbox"/> canards
autre(s) :		<input type="checkbox"/> pas d'espèce animale observée	

Présence de végétation ?	
<input type="checkbox"/> végétation aquatique (hydrophytes : renoncules, nénuphars, lentilles d'eau, etc.)	
<input type="checkbox"/> végétation des bords des eaux (héliophytes : joncs, iris, roseaux, massettes, etc.)	
<input type="checkbox"/> algues	<input type="checkbox"/> pas de végétation

Présence d'arbres et arbustes dans la mare : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
La mare est-elle en eau aujourd'hui ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	

Mare en danger / menacée ?	
<input type="checkbox"/> comblement / remblaiement volontaire <input type="checkbox"/> dépôt lourd de déchets (gravats, plastique, encombrants)	
<input type="checkbox"/> pollutions diverses <input type="checkbox"/> autre :	

Date de modif. : 06/06/2016

Sources : Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels de Basse-Normandie / Pôle-relais Mares et Moulières de France / SNPN

Forme : <input type="checkbox"/> rond/ovale <input type="checkbox"/> triangle <input type="checkbox"/> carré / rectangle <input type="checkbox"/> patatoïde <input type="checkbox"/> complexe (en U, digitée)				
Taille : Longueur (m) : ; largeur (m) : ; surface max (m²) :				
Nature du fond : <input type="checkbox"/> naturel (argileux/rocheux/dépôts organiques) <input type="checkbox"/> artificiel (béton/bâche/pavé) <input type="checkbox"/> je ne sais pas				
Berges en pente douce (% du périmètre de la mare) : <input type="checkbox"/> 0% < 0 ≤ 25% < 0 ≤ 50% < 0 ≤ 75% < 0 ≤ 100% = 0				
Surpiétinement des abords : <input type="checkbox"/> intense et total <input type="checkbox"/> intense et localisé <input type="checkbox"/> faible à nul				
Boisement / embroussaillage des berges : <input type="checkbox"/> 0% < 0 < 25% < 0 < 50% < 0 < 75% < 0 < 100% = 0				
Ombrage surface par les arbres (soleil au zénith) : <input type="checkbox"/> 0% < 0 < 25% < 0 < 50% < 0 < 75% < 0 < 100% = 0				
Profondeur d'eau moyenne observée : <input type="checkbox"/> 0 < 0 ≤ 50 cm < 0 ≤ 100 cm < 0				
Présence d'eau de manière : <input type="checkbox"/> permanente <input type="checkbox"/> temporaire <input type="checkbox"/> je ne sais pas				
Eau : <input type="checkbox"/> trouble <input type="checkbox"/> claire				
Y'a-t-il une voie de sortie d'eau ? <input type="checkbox"/> oui, en eau <input type="checkbox"/> oui, à sec <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> je ne sais pas				
Alimentation principale : <input type="checkbox"/> source <input type="checkbox"/> nappe phréatique <input type="checkbox"/> précipitations / ruissellement <input type="checkbox"/> fossés(s) <input type="checkbox"/> buse(s) <input type="checkbox"/> réseau enterré de drainage agricole <input type="checkbox"/> autre :				
Stade d'évolution de la mare :				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%; vertical-align: top;"> Q 1 : Hélophytes et hydrophytes enracinés sont absents ou commencent tout juste à s'implanter et/ou la mare n'est pas envasée. </td> <td style="width: 25%; vertical-align: top;"> Q 2 : Hélophytes et hydrophytes enracinés ont déjà colonisé une partie de la mare et/ou la mare est peu envasée. </td> <td style="width: 25%; vertical-align: top;"> Q 3 : Hélophytes et hydrophytes enracinés ont envahi la totalité de la mare et/ou la mare est partiellement envasée. </td> <td style="width: 25%; vertical-align: top;"> Q 4 : La mare est quasiment comblée. Les ronces et saules la colonisent et/ou elle est très envasée. </td> </tr> </table>	Q 1 : Hélophytes et hydrophytes enracinés sont absents ou commencent tout juste à s'implanter et/ou la mare n'est pas envasée.	Q 2 : Hélophytes et hydrophytes enracinés ont déjà colonisé une partie de la mare et/ou la mare est peu envasée.	Q 3 : Hélophytes et hydrophytes enracinés ont envahi la totalité de la mare et/ou la mare est partiellement envasée.	Q 4 : La mare est quasiment comblée. Les ronces et saules la colonisent et/ou elle est très envasée.
Q 1 : Hélophytes et hydrophytes enracinés sont absents ou commencent tout juste à s'implanter et/ou la mare n'est pas envasée.	Q 2 : Hélophytes et hydrophytes enracinés ont déjà colonisé une partie de la mare et/ou la mare est peu envasée.	Q 3 : Hélophytes et hydrophytes enracinés ont envahi la totalité de la mare et/ou la mare est partiellement envasée.	Q 4 : La mare est quasiment comblée. Les ronces et saules la colonisent et/ou elle est très envasée.	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">				

Gestion apparente de la mare et de ses berges :			
<input type="checkbox"/> pas de gestion	<input type="checkbox"/> fauchage des berges	<input type="checkbox"/> débroussaillage / bucheronnage des berges	
<input type="checkbox"/> tonte des berges	<input type="checkbox"/> reprofilage des berges	<input type="checkbox"/> curage	<input type="checkbox"/> décapage <input type="checkbox"/> faucardage
<input type="checkbox"/> arrachage manuel	<input type="checkbox"/> écrémage	<input type="checkbox"/> je ne sais pas	

Etat de conservation : <input type="checkbox"/> bon <input type="checkbox"/> moyen <input type="checkbox"/> mauvais <input type="checkbox"/> je ne sais pas	
Justification :	

Présence de déchets ? <input type="checkbox"/> aucun	
<input type="checkbox"/> déchets verts (taille de haie, tonte, ...) <input type="checkbox"/> matériels (déchets ménagers, plastique, verre, ...)	

Usage(s) observé(s) de la mare : <input type="checkbox"/> abreuvement bétail direct <input type="checkbox"/> abreuvement bétail indirect			
<input type="checkbox"/> collecte ruissellement	<input type="checkbox"/> pêche	<input type="checkbox"/> chasse	<input type="checkbox"/> réserve incendie <input type="checkbox"/> ornemental <input type="checkbox"/> protection de la biodiversité
<input type="checkbox"/> patrimoine culturel / paysager	<input type="checkbox"/> pédagogique	<input type="checkbox"/> pas d'usage <input type="checkbox"/> je ne sais pas	

Travaux à envisager ? <input type="checkbox"/> aucun <input type="checkbox"/> curage <input type="checkbox"/> reprofilage berges <input type="checkbox"/> pose de clôture			
<input type="checkbox"/> lutte contre les espèces exotiques envahissantes	<input type="checkbox"/> bucheronnage	<input type="checkbox"/> débroussaillage	
<input type="checkbox"/> nettoyage déchets	<input type="checkbox"/> aménagement d'abreuvoir	<input type="checkbox"/> arrachage de végétation	
<input type="checkbox"/> intervention sur le fonctionnement hydrologique	<input type="checkbox"/> fauchage tardif de la périphérie		
<input type="checkbox"/> faucardage / fauchage	<input type="checkbox"/> autre :	<input type="checkbox"/> je ne sais pas	

Annexe 7 : Tableau définition de l'INPE (Source : Géoservice)

Valeur	Définition
Inconnue	La nature du plan d'eau n'est pas connue.
Lac	Lac ou ensemble de lacs. Masse d'eau continentale accumulée naturellement; suffisamment profond, un lac comporte une stratification thermique stable.
Lagune	Masse d'eau continentale en communication avec le milieu marin. Étendue d'eaux côtières généralement peu profonde séparée de la mer par un cordon littoral (tombolo, lido...) de largeur variable.
Plan d'eau de marais	Zone humide, région recouverte par des eaux peu profondes, en partie envahie par la végétation. Territoire sans relief significatif irrigué ou drainé par un réseau dense de canaux et/ou de bras et pouvant comporter des plans d'eau.
Mare	Petite étendue d'eau dormante, permanente ou temporaire, généralement de formation naturelle, de faible profondeur et plus petite qu'un étang, ayant un écosystème propre.
Plan d'eau de gravière	Surfaces en eaux superficielles stagnantes d'origines naturelles ou artificielles. Masse d'eau créée par l'extraction de granulats dans la plaine alluviale d'un cours d'eau et alimentée principalement par la nappe alluviale. Au sens de la codification hydrographique, les gravières ne sont généralement plus en exploitation. De même, il pourra s'agir d'un ensemble de plans d'eau faisant partie d'une même exploitation.
Plan d'eau de mine	Plan d'eau lié à l'exploitation d'extraction à ciel ouvert. Masse d'eau utilisée dans les mines et milieux souterrains (exhaure).
Réservoir-bassin	Plan d'eau artificiel possédant le plus souvent un usage spécifique. Cela comprend les bassins d'épuration, bassins de décantation, bassins de filtrage, bassins de lagunage, bassins de rétention, bassins ostréicole, cressonnières, excréteurs de crues, réservoirs d'eau à ciel ouvert. Cela comprend également les bassins d'orage, les bassins de stockage incendie et les bassins récréatifs (miroirs d'eau, aménagements urbains). Ces réservoirs ne sont pas utilisés pour l'irrigation.
Réservoir-bassin d'orage	Réservoir destiné à recueillir les eaux de pluie excédentaires drainées par la voirie ou un sol fortement artificialisé lors d'un épisode fortement pluvieux ou orageux.

Valeur	Définition
Réservoir-bassin piscicole	Bassin destiné à l'élevage des poissons.
Retenue	<p>Retenues collinaires, étangs. Masse d'eau non accumulée naturellement, contrairement à un « Lac » naturel. L'eau est généralement retenue par une levée, digue ou barrage.</p> <p>Installations ou ouvrages permettant de stocker l'eau (réserve, stockage d'eau, plan d'eau, étang, retenue collinaire, retenue de substitution) quel que soit leur mode d'alimentation (par un cours d'eau, une nappe, par une résurgence karstique ou par ruissellement) et quelle que soit leur finalité (agricole, soutien à l'étiage, eau potable, maintien de la sécurité des personnes, autres usages économiques) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • retenue collinaire : réserve artificielle d'eau, en fond de terrains vallonnés, fermée par une ou plusieurs digues, qui se remplit par ruissellement des eaux de surface (y compris les eaux de drainage ou de fossés) ; • retenue de substitution : ouvrage artificiel permettant de substituer des volumes prélevés en période de basses eaux par des volumes prélevés en période de hautes eaux. Les retenues de substitution permettent de stocker l'eau par des prélèvements anticipés ne mettant pas en péril les équilibres hydrologiques, elles viennent en remplacement de prélèvements existants. Les prélèvements peuvent être réalisés soit dans les eaux de surface, soit dans les eaux souterraines. Ces retenues sont obligatoirement étanches et déconnectées du milieu naturel (cours d'eau, nappe, eaux de ruissellement/fossé/drainage) en dehors de la période de remplissage prévue. Dans ces conditions, une retenue collinaire peut être une réserve de substitution.
Retenue-barrage	<p>Plan d'eau confiné dans une enceinte, comme un réservoir. Elle est un lac, un étang ou un plan d'eau réservoir, créé artificiellement par la construction d'un barrage.</p> <p>Ouvrage construit pour retenir les eaux soit en vue de leur utilisation pour la production d'énergie électrique, l'irrigation des cultures ou l'alimentation des collectivités (barrage-réservoir), soit simplement en vue d'en régulariser l'écoulement (barrage de retenue ou de régulation).</p>
Retenue-bassin portuaire	Ensemble de darses d'un port (bassin rectangulaire destiné principalement à l'accostage des cargos) qui est fermé. Il se trouve dans une impasse.
Retenue-digue	<p>Plan d'eau endigué.</p> <p>La digue est un ouvrage linéaire, généralement de grande longueur, longitudinal par rapport au sens de l'écoulement de l'eau, surélevé par rapport au terrain naturel et destiné à s'opposer au passage de l'eau ou à la canaliser.</p>

Annexe 8 : Comparaison base de données BDTOPO et SNPN en 2016 (Source : Clément Perez 2024)

Type de mare	Nombre de mare en 2016	Nombre de mare en 2016	Comparaison avec les bases de données en 2016 (en nombre et ce que ça représente en pourcentage)	
	SNPN "localisation"	SNPN "localisation"	BDTOPO	
	IDF	Essonne	IDF "Surface hydrographique" (22 081 entités)	Essonne "Surface hydrographique" (3361 entités)
Vue	3 872	1 103	1 207 = 10,4%	277 = 17,8%
Caractérisée	5 367	1 229	2 376 = 20,5%	582 = 37,3%
Potentielle	12 683	1 229	7 858 = 67,7%	662 = 42,5%
Disparue	691	182	160 = 1,4%	38 = 2,4%
Total	22 613	3 743	11 601 = 51,8%	1559 = 41,6%
			Résultats des intersections SNPN/BD OCS	

Annexe 9 : Tableau croisé dynamique et organigramme représentant la valeur moyenne des pixels au sein de seuils à partir du calcul de l'indice NDWI (Source : Clément Perez 2024)

Seuils de classification	Nombre de polygones
<-0,92	1
-0,92--0,72	74
-0,72--0,52	351
-0,52--0,32	86
-0,32--0,12	34
-0,12-0,08	17
0,08-0,28	1
0,28-0,48	2
>0,68	1
Total général	567

Annexe 10 : Tableau croisé dynamique et organigramme représentant la valeur moyenne des pixels au sein de seuils à partir du calcul de l'indice NDPI (Source : Clément Perez 2024)

Annexe 11 : Schéma des étapes d'une analyse spatiale à une analyse spectrale (Source : Clément Perez 2024)

Annexe 12 : Organigramme des étapes permettant de réaliser une classification supervisée
(Source : Claire Salin et Clément Perez)

ORGANIGRAMME DES ÉTAPES PERMETTANT DE RÉALISER UNE CLASSIFICATION SUPERVISÉE

Explication : La fonction ImageClassifier qui intervient une fois qu'on est satisfait du modèle après validation a pour but de prédire les classes de tous les pixels d'une zone (Essonne par exemple).

Annexe 13 : Explication du calcul à partir de la matrice de confusion (Source : Clément Perez 2024)

		Classes prédites	
		Eau	Pas eau
Classes réelles	Eau	5 318 <i>Vrai positif</i>	422 <i>Faux négatif</i>
	Pas eau	40 <i>Faux positif</i>	5 700 <i>Vrai négatif</i>

Précision : $100 \times 5\,318 / (5\,318 + 40) = 99,3\%$

Rappel : $100 \times 5\,318 / (5\,318 + 422) = 92,6\%$

- vrai positif : prédit qu'il y a de l'eau et effectivement il y en a
- vrai négatif : prédit qu'il y a de l'eau mais il n'y en a pas
- faux positif : prédit qu'il y a de l'eau il y en avait
- faux négatif : prédit qu'il n'y a pas d'eau mais il y en avait

Table des figures

Figure 1 : Schéma de l'équipe du Pôle National recherche-action de la SNPN (Source : Clément Perez mars 2024).....	9
Figure 2 : Organigramme représentant les principaux résultats de l'atelier « Définition d'une mare » (Source : Clément Perez mars 2024).....	21
Figure 3 : Organisation et fonctionnements des corridors écologiques (Source : Fajon Irstea 2012).....	25
Figure 4 : Photographie des trois mares du domaine de la Belette à Dourdan dans l'Essonne (Source : Clément Perez mars 2024).....	27
Figure 5 : Photographie du développement de la biodiversité au sein des trois mares (Source : Clément Perez mars 2024).....	27
Figure 6 : Capture d'écran de la SNPN d'un extrait de vidéo où l'on voit un sanglier qui repart après s'être baigné (source : SNPN).....	28
Figure 7 : Photographies prises lors du chantier de restauration d'une mare le 17 juillet 2024 à Champlan dans le département de l'Essonne (Source : Ledru M, SNPN 2024).....	29
Figure 8 : Localisation des différentes mares recensées lors de l'inventaire de la SNPN depuis 1970 (source : Clément Perez 2024).....	31
Figure 9 : Représentation de la densité des mares par kilomètre carré (source : Clément Perez).....	32
Figure 10 : Représentation de la densité des mares vues et caractérisées par kilomètre carré (source : Clément Perez).....	33
Figure 11 : Représentation des différents types de mare d'après l'inventaire de la SNPN (source : Clément Perez).....	34

Figure 12 : Carte des observatoires participatifs en France (Source : <u>Observatoire – Les Oasis du climat et de la biodiversité (oasis-climat.com)</u>).....	40
Figure 13 : Schéma explicatif de la télédétection (source : Bappel E, 2005).....	41
Figure 14 : Composition colorée (source : Fotsing, Maison de la télédétection 2010).....	42
Figure 15 : Fonctionnement du capteur LIDAR (source : Cadden 2021).....	43
Figure 16 : Comparaisons de la représentativité des bases de la SNPN avec la BD TOPO et l'INPE pour le département de l'Essonne en 2023 (Source : Clément Perez mars 2024).....	46
Figure 17 : Comparaisons de la représentativité des bases de la SNPN avec le CESBIO, la BDTPOPO, la CoSIA pour la région Ile-de-France et le département de l'Essonne en 2019 et 2021 (Source : Clément Perez 2024).....	48
Figure 18 : Tableau comparatif des conditions climatiques, disponibilités et qualité des images satellites de décembre 2015 à avril 2016 (Source : Clément Perez mars 2024).....	51
Figure 19 : Étapes de téléchargement des images satellites (Source : Clément Perez, 2024).....	52
Figure 20 : Représentation du résultat du premier test $NDWI > 0.2$ (Source : Clément Perez, 2024).....	53
Figure 21 : Représentation du résultat du deuxième test $-0.3 > NDWI > -0.7$ (Source : Clément Perez, 2024).....	54
Figure 22 : Représentation du résultat du premier test $NDPI < 0$ (Source : Clément Perez, 2024).....	55
Figure 23 : Représentation du résultat du test $0.38 < NDPI < 0.78$ (Source : Clément Perez, 2024).....	56
Figure 24 : Représentation des bandes spectrales Sentinel 2A par rapport à la réflectance et longueur d'onde de celles-ci (Source UVEC et informations rajoutées par Clément Perez 2024).....	57

Figure 25 : Création de compositions colorées pour aller vers l'ACP (Source : Clément Perez, 2024).....	58
Figure 26 : Graphique représentant la variabilité expliquée (Source : Félix Geoffroy et Clément Perez, 2024).....	59
Figure 27 : Graphique des cercles de corrélations (Source : Félix Geoffroy et Clément Perez, 2024).....	59
Figure 28 : Nuage de points Dimension 1, 2 et 3 à l'échelle de la commune de Dourdan (Source : Félix Geoffroy et Clément Perez, 2024).....	61
Figure 29 : Création de compositions colorées (Source : Clément Perez, 2024).....	63
Figure 30 : Représentation de la classification supervisée en 5 classes à partir des 10 bandes spectrales de l'image satellite Sentinel 2A (2016/03/12) (Source : Clément Perez 2024).....	64
Figure 31 : Représentation de la classification supervisée en 5 classes à partir des trois premières dimensions de l'ACP (Source : Clément Perez 2024).....	66
Figure 32 : Représentation de la classification supervisée en 5 classes à partir de l'ensemble des variables de l'ACP (Source : Clément Perez 2024).....	67
Figure 33 : La mare dans la mare (Source : Clément Perez 2024).....	71
Figure 34 : La mare dans son environnement (Source : Clément Perez 2024).....	71
Figure 35 : Ensemble de disciplines qui entrent en jeu dans l'étude de la reconnaissance des mares (Source : Clément Perez, 2024).....	74
Figure 36 : L'impact des résolutions spatiales sur la représentation des mares (Source : Clément Perez, 2024).....	78